

Travail de fin d'études pour l'obtention du Master en Médecine Générale :

Mise au point sur l'effet thérapeutique et préventif du zinc en médecine générale : Révision de la littérature scientifique.

Javier BARRAGAN

Membres du jury :

Monsieur le Docteur TABOURING Patrick

Monsieur le Docteur FOGEN Frédéric

Madame le Docteur EVEN Annette

Président du jury

Membre du jury

Membre du jury

Directeur de thèse : Monsieur le Docteur MART Daniel.

Mercredi, le 25 octobre 2023

“Science sans conscience n'est que ruine de l'âme” - Rabelais

Conflits d'intérêts : l'Auteur de cette thèse déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts.

Dédicaces.

Au Président du jury

Monsieur le Docteur Patrick TABOURING.

Je vous remercie pour votre intérêt pour ce travail et d'avoir accepté de faire partie du jury de cette thèse. Merci de m'avoir accueilli au sein de votre cabinet médical et de m'avoir guidé à travailler en autonomie. Merci également pour tous vos précieux conseils.

Au membre du jury,

Monsieur le Docteur Frédéric FOGEN.

Je vous remercie pour votre intérêt pour ce travail et d'avoir accepté de faire partie du jury de cette thèse. Veuillez trouver le témoignage de ma respectueuse gratitude.

Au membre du jury,

Madame le Docteur Annette EVEN.

Je vous remercie pour avoir accepté, sans la moindre hésitation, de faire part du jury pour cette thèse. Mon stage en policlinique à vos côtés a été une occasion d'apprentissage inégalable.

À mon Directeur de thèse et maître de stage,

Monsieur le Docteur Daniel MART.

Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de me soutenir et motiver dans ce dernier chapitre de ma formation. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour tous vos bons conseils, pour votre temps et au dévouement que vous m'avez accordé ces derniers mois.

Ces derniers mois de formation à vos côtés m'ont donné la confiance nécessaire pour entreprendre la prochaine étape de ma carrière professionnelle.

À tous mes maîtres de stages.

Monsieur le Docteur Eugène PANOSETTI, Monsieur le Docteur Henri SCHLAMMES, Monsieur le Docteur Romain STEIN, Monsieur la Docteur Wafa ARZANI, Monsieur et Madame le Docteur Marc et Sarah RANCIER. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement au sein de vos cabinets. Merci de m'avoir enseigné et guidé tout long de mon internat. Merci pour tous les bons moments passés ensemble. Ce fut un réel plaisir d'avoir été sous votre tutelle.

À Monsieur le Professeur Miguel-Angel MARTINEZ GONZALEZ,

Professeur d'épidémiologie, biostatistique et médecine préventive à l'Université de Navarre.

Merci d'avoir enseigné l'épidémiologie et la médecine préventive avec autant d'ardeur lors de mes études en médecine. Votre passion pour la recherche scientifique a finalement déteint sur moi.

À mon épouse, Patricia.

Merci pour ton immense patience pendant la durée de cette thèse. Il m'est difficilement imaginable pouvoir mener à bout un projet comme celui-ci sans que tu sois à mes côtés. Toutes ces longues heures passées devant un écran d'ordinateur après une journée de travail auraient été insoutenables sans tes encouragements. Merci infiniment.

À ma sœur, Paula.

Merci d'avoir eu le courage de relire cette thèse. Je te souhaite le meilleur pour ces dernières années de médecine qui te restent devant toi. Je n'ai pas le moindre doute qu'un jour dans un futur pas si lointain, j'aurais en face un médecin bien meilleur que moi.

Au groupe musical "Toto",

Merci d'avoir créé le chef-d'œuvre artistique "Africa", qui m'a accompagné lors des longues nuits de travail.

LISTE DES ABREVIATIONS :

ADN	Acide désoxyribonucléique
ARN	Acide ribonucléique
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
ANR	Apport nutritionnel recommandé
AI	Apport adéquat
AJR	Apport journalier recommandé
IEC	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
CIPA	Centre Intégré Pour Personnes Âgées
IMC	Indice de masse corporelle
HOMA- IR	Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance
SOPK	Syndrôme des ovaires polykystiques
DP	Dysménorrhée primaire
SPM	Syndrôme prémenstruel
TDAH	Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
SBI	Surdit brusque idiopathique
VPH	Virus du papillome humain
FM	Fibromyalgie
EMA	European Medicines Agency
DMS	Diffrence moyenne standardise
RR	Risque relatif
IC	Intervalle de confiance
OR	Odds Ratio

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	8
2. THEORIE	10
A. PHYSIOLOGIE ET METABOLISME DU ZINC.....	10
B. ROLE NUTRITIONNEL DU ZINC.....	14
C. CARENCE EN ZINC	16
D. FORMES PHARMACEUTIQUES	18
3. METHODOLOGIE.....	19
A. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE	19
i. <i>Méthode de recherche.....</i>	19
ii. <i>Critères d'inclusion et d'exclusion.....</i>	23
B. RECHERCHE ACTIONS (ANALYSE DE DEPART, ÉVALUATION DU CONTENU).....	24
4. RESULTATS DES RECHERCHES	28
A. PREVENTION	28
i. <i>Carences</i>	28
ii. <i>Prévention.....</i>	30
B. DIARRHÉE EN PEDIATRIE	33
C. DERMATOLOGIE	37
D. MALADIES INFECTIEUSES.....	42
i. <i>Préambule : Zinc, Antibiotiques et système immunitaire</i>	42
ii. <i>Syndrome grippal : Le grand débat.....</i>	43
iii. <i>Covid-19.....</i>	46
E. GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE	47
i. <i>Grossesse et diabète gestationnel</i>	47
ii. <i>Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).....</i>	51
iii. <i>Dysménorrhée primaire</i>	52
iv. <i>Syndrome Prémenstruel (SPM).....</i>	54
F. PSYCHIATRIE.....	55
i. <i>Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).....</i>	55
ii. <i>Dépression</i>	57
G. ORL	61
i. <i>La dysgueusie.....</i>	61
ii. <i>La surdité brusque idiopathique</i>	62
H. ONCOLOGIE	63
I. MALADIE DE WILSON.....	66
J. LE ROLE DU ZINC DANS LE STRESS OXYDATIF ET DANS LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME IMMUNITAIRE. UNE PORTE VERS LE FUTUR ?.....	68
i. <i>Introduction biochimique.....</i>	68
ii. <i>Pathologies d'épuisement</i>	70
5. DISCUSSION	72
A. LIMITATIONS DE L'ETUDE : "GOING DOWN THE RABBIT HOLE"	72
B. INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS :	75
6. CONCLUSION	78
7. BIBLIOGRAPHIE.....	80
8. ANNEXES	97
9. ABSTRACT.....	100

1. Introduction

L'importance croissante accordée aux interventions thérapeutiques dites « naturelles » dans le milieu médical contemporain met en lumière un certain nombre de substances et composés longtemps négligés ou sous-estimés. Un de ces éléments, le zinc, suscite un regain d'intérêt significatif en raison de son potentiel thérapeutique et préventif. Cette thèse, intitulée "Mise au point sur l'effet thérapeutique et préventif du zinc en médecine générale : révision de la littérature scientifique", vise à approfondir notre compréhension de l'efficacité du zinc dans une perspective médicale, notamment dans le domaine de la médecine générale.

Depuis des années, le zinc, en tant qu'oligoélément essentiel, est reconnu pour son rôle crucial dans divers processus biologiques, y compris la fonction immunitaire, la synthèse de l'ADN et la division cellulaire. Cependant, malgré sa présence ubiquitaire et son importance physiologique, le rôle spécifique du zinc dans le contexte thérapeutique et préventif reste largement indéfini, voire mal compris. De plus, on observe une tendance croissante à la prescription de zinc par un grand nombre de médecins généralistes, ainsi qu'une demande accrue de la part des patients pour ces alternatives "naturelles".

Il est clair que l'utilisation du zinc dans la médecine générale soulève des questions cruciales, notamment en ce qui concerne son efficacité réelle, sa sécurité, ainsi qu'une définition bien précise auprès de la population à risque de carence en zinc qui pourrait éventuellement bénéficier d'une supplémentation. Il existe aussi l'incertitude par rapport à l'interaction de certains médicaments pouvant induire une carence en zinc. Dans cette optique, cette thèse vise

à mettre au point ces questions en recourant à une revue approfondie et systématique de la littérature médicale actuelle.

En adoptant une approche basée sur l'évidence, ce travail se propose d'analyser la littérature existante en utilisant des bases de données scientifiques reconnues, telles que Pubmed, Cochrane, Embase et Google Scholar. L'objectif principal de cette revue est d'évaluer les essais cliniques, les revues systématiques et les méta-analyses qui portent sur l'utilisation thérapeutique ou préventive du zinc dans diverses pathologies. De plus, ce travail a pour but de réviser les effets secondaires rapportés du zinc, afin de fournir une évaluation équilibrée et critique de son potentiel thérapeutique.

Cette thèse vise donc à contribuer à l'évolution des connaissances médicales sur l'usage du zinc en médecine générale, en fournissant une analyse rigoureuse et approfondie de son efficacité thérapeutique et préventive. Il est attendu que ce travail fournisse des informations pertinentes pour la médecine générale, non seulement en actualisant les indications médicales basées sur l'évidence scientifique pour l'usage du zinc, mais aussi en proposant des recommandations pratiques et basées sur des preuves, susceptibles d'améliorer la qualité des soins, et d'éviter toute perte de chance sur le plan thérapeutique.

2. Théorie

a. Physiologie et métabolisme du zinc

Le zinc est un micronutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions physiologiques du corps humain. Il est impliqué dans de nombreux aspects du métabolisme cellulaire, notamment la synthèse de l'ADN, la transcription de l'ARN, la division cellulaire et l'activation des cellules immunitaires [1].

Plusieurs articles scientifiques ont identifié plus de 300 métalloprotéines de zinc catalytiquement actives et plus de 2000 facteurs de transcription dépendant du zinc impliqués dans l'expression génétique et épigénique de diverses protéines.

Le zinc joue un rôle biochimique crucial dans la régulation de l'expression des gènes. L'un des acteurs clés de ce processus est le facteur de transcription MTF1, qui serait responsable de la sensibilité au zinc de nombreux gènes [2]. Le facteur de transcription MTF-1 agit comme un régulateur central pour les gènes de microARN impliqués dans l'expression génétique et est un facteur de transcription essentiel dans le maintien de l'homéostasie des métaux et de la réponse antioxydante. Il contrôle l'expression des gènes liés à l'absorption, au stockage et à la libération du zinc, ainsi que des gènes impliqués dans la réponse au stress oxydatif et hypoxique. De plus, le facteur de transcription MTF-1 régule l'expression des gènes associés à l'inflammation et à la réponse immunitaire. Les perturbations de l'homéostasie du zinc pourraient donc résulter

d'un facteur de risque accru auprès de diverses affections, telles que des troubles métaboliques, des maladies neurodégénératives et des processus oncologiques. [3]

Le zinc joue un rôle essentiel dans le système immunitaire, régulant les réponses immunitaires et dans sa participation en tant qu'antioxydant. Ces caractéristiques permettent de lutter contre les infections en inhibant la réplication virale ou la croissance bactérienne, et de stimuler l'activité de diverses cellules immunitaires telles que les cellules tueuses naturelles, les lymphocytes T et les lymphocytes B [4]. La base biochimique, immunologique ou virologique du mécanisme d'action du zinc dans le traitement des syndromes grippaux reste néanmoins incertaine. L'une des principales hypothèses est que le zinc est un inhibiteur compétitif de l'ICAM-1 à la fois dans les particules de rhinovirus et dans l'épithélium nasal. Le zinc protège contre les agents pathogènes réactifs à l'oxygène et les toxines bactériennes grâce à l'activité antioxydante des métallothionéines riches en cystéine [5]. Cela pourrait avoir des implications importantes sur la santé en général, en conférant une barrière de défense contre un large éventail de maladies, du simple rhume à des affections plus graves comme le VIH.

Outre son rôle dans le système immunitaire, le zinc joue également un rôle essentiel dans le système nerveux. Il contribue à la neurogenèse, à la synaptogenèse et à la neurotransmission. Des études ont démontré qu'une carence en zinc peut entraîner des modifications du comportement et des fonctions cérébrales, telles que des troubles de l'apprentissage et de l'humeur [6]. Il est également décrit que les récepteurs liés au zinc jouent un rôle important dans la physiopathologie des maladies neurodégénératives.

Le zinc est également essentiel au maintien de la santé de la peau. Cet oligoélément contribue à la réparation des plaies en agissant comme cofacteur dans plusieurs facteurs de transcription et systèmes enzymatiques (métalloprotéinases matricielles dépendantes du zinc) qui augmentent l'auto-débridement et la migration des kératinocytes. Le zinc contribue à l'intégrité de la peau et des muqueuses, ainsi qu'au processus de cicatrisation des plaies. En outre, le zinc possède des propriétés anti-inflammatoires et participe à la biosynthèse des acides gras et au métabolisme de la vitamine A, tous importants pour le maintien de la santé de la peau [7]. Les traitements topiques à base de zinc à visée dermatologique sont bien connus et leur efficacité bien établie, c'est pour cela que cette thèse vise comme objectif principal l'efficacité d'un traitement oral à base de zinc.

Dans le domaine de la digestion, le zinc joue un rôle dans la production et l'activité de l'acide gastrique, qui est nécessaire à la bonne digestion et à l'absorption des nutriments [8]. Par conséquent, une carence en zinc peut contribuer à divers troubles gastro-intestinaux. Le zinc diminue la concentration de cuivre en induisant la synthèse d'un ligand liant le cuivre dans les cellules des muqueuses, séquestre le cuivre et le rend indisponible pour le transfert séreux dans le tractus gastro-intestinal, résultant en une thérapie intéressante pour la maladie de Wilson.

Le zinc s'est également avéré essentiel à la croissance et au développement. Il participe à la prolifération et à la différenciation des cellules et est indispensable à une croissance et à un développement normal pendant la grossesse, l'enfance et l'adolescence [9]. Une carence en zinc peut entraîner un retard de croissance, de maturation sexuelle ainsi que de nombreuses autres pathologies musculosquelettiques.

Il est intéressant de noter que le zinc joue un rôle important dans les sens du goût et de l'odorat. Ces deux sens nécessitent le bon fonctionnement de cellules spécialisées dont l'activité repose entre autres sur le zinc. Par conséquent, une carence en zinc peut entraîner des altérations de l'acuité gustative et olfactive ^[10], ce qui a poussé certains chercheurs à proposer le zinc en tant qu'option thérapeutique pour le traitement de l'anosmie/hyposmie ainsi que de l'agueusie dans un contexte post-viral et idiopathique.

En termes de santé reproductive, le zinc est vital pour les hommes comme pour les femmes. Il joue un rôle important dans la formation et la maturation des spermatozoïdes et contribue chez les femmes au bon fonctionnement du cycle menstruel, à l'ovulation et à la fécondation ^[11].

À la suite de l'absorption intestinale du zinc, l'albumine sert de transporteur principal. Il y a une présence minime de zinc libre en circulation, avec environ 80 % du zinc présent dans les divers composants du sang. Chez l'adulte, la quantité de zinc présent dans tout le corps est d'environ 2,5 grammes pour les hommes et 1,5 grammes pour les femmes. Environ 85 % de la totalité du zinc se situe dans les muscles et les os.

Le zinc est réparti entre divers pools métaboliques, chacun ayant son propre taux de renouvellement. L'un de ces pools, grossièrement traduit comme "pool de zinc échangeable", interagit avec le zinc plasmatique sur une période d'environ deux jours. Ce pool est considéré comme le segment le plus dynamiquement actif de la composition corporelle globale en zinc. Pendant les périodes d'épuisement, environ vingt pour cent du zinc stocké dans les os, ce qui représente environ trente pour cent du zinc corporel total, est libéré dans la circulation

sanguine. Il convient de noter que toutes les cellules utilisent des vésicules comme compartiments de stockage temporaire [12] [13].

b. Rôle nutritionnel du zinc

Les sources alimentaires comprennent le bœuf, le porc, l'agneau, les noix, les céréales complètes, les légumineuses et la levure. Le zinc est également présent dans la plupart des compléments de multivitamines et des suppléments minéraux.

L'absorption du zinc se produit dans tout le tractus gastro-intestinal, la majorité ayant lieu au niveau du duodénum. Lorsqu'il est consommé par l'alimentation, le zinc forme des liens solides avec les thiols protéiques et les ligands azotés. La liaison phytate-zinc s'affaiblit dans des conditions de pH bas [14], mais est finalement absorbable dans l'environnement alcalin du duodénum distal, où il est incorporé et passe au système sanguin, principalement lié à l'albumine.

L'apport nutritionnel recommandé (ANR) est défini comme "L'apport quotidien moyen suffisant pour couvrir les besoins en nutriments de la quasi-totalité (97 à 98 %) des personnes en bonne santé". L'apport adéquat (AI) est le niveau établi lorsqu'il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour développer un ANR, comme dans le cas du zinc. Beaucoup d'enquêtes nationales ont été effectuées au cours des années afin d'établir des critères fiables

pour un apport nutritionnel recommandé de zinc. Afin de simplifier la tâche, le tableau situé ci-dessous reprend une révision des enquêtes les plus importantes menées dans des pays européens (Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni), et ainsi d'exprimer une recommandation d'apport journalier de zinc, pouvant être extrapolable à la population Luxembourgeoise.

Les enquêtes revues et répertoriées sont : UK Dietary survey, DIPP NWSSP, FINDIET2012, INCA2, EsKiMo, VELs, NANS, INRAN-SCAI 2005–06, FC_PREGNANTWOM EN 2011, DNFCs RISKMATEN, NDNS—Rolling Programme.

Tableau 1 : Apports Journaliers Recommandés par catégorie de population (En zinc élémentaire).

Catégorie de Population	Apport Journalier Recommandé
Nourissons	
0 à 6 mois	2 mg/jour
7 à 12 mois	3 mg/jour
Enfants (AJR)	
1 à 3 ans	3 mg/jour
4 à 8 ans	5 mg/jour
9 à 13 ans	8 mg/jour
Hommes	
Hommes, âgés de 14 ans et plus	11 mg/jour
Femmes	
Femmes de 14 à 18 ans	9 mg/jour
Femmes, âgées de 19 ans et plus	8 mg/jour
Femmes enceintes, âgées de 19 ans et plus	11 mg/jour
Femmes en lactation, âgées de 19 ans et plus	12 mg/jour
Dose de supplémentation	5 à 20 mg/jour

Il est important de souligner qu'il existe une multitude de facteurs influençant l'absorption du zinc, autant dans les sujets sains qu'auprès des patients ayant de diverses pathologies (en particulier gastro-intestinales), comme le poids total, la répartition de masse musculaire/graisse corporelle, le métabolisme, et une alimentation saine et équilibrée.

c. Carence en zinc

On estime que 17,3 % de la population mondiale est exposée à un risque d'apport insuffisant en zinc [15]. Si les carences graves en zinc sont rares dans les pays développés, les carences légères ou modérées peuvent être courantes. Compte tenu des nombreux rôles physiologiques du zinc, il n'est pas surprenant qu'une carence en zinc puisse entraîner divers problèmes de santé, aussi banals qu'ils puissent être. Il peut s'agir d'une altération de la fonction immunitaire, de troubles cutanés, de dysfonctionnements cognitifs, de troubles gastro-intestinaux, d'un retard de croissance, d'une altération du goût et de l'odorat et de problèmes de santé reproductive [2].

C'est dans les pays en développement que les carences graves en zinc sont les plus fréquentes. La carence en zinc est la cinquième cause de perte d'années de vie en bonne santé dans les pays en développement [16]. Il est même décrit qu'une supplémentation systématique dans les zones à haut risque de carence pourrait permettre de réduire de 4 % la mortalité infantile dans le monde [17]. En Afrique et en Asie, la carence en zinc a été à l'origine de plus de 260 000 et 182 000 décès en 2004 respectivement. La carence en zinc était associée à 10,4 % des décès dus au paludisme, 14,4 % des décès dus à la diarrhée et de 6,7 % des décès dus à la pneumonie chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. [18]

Une méta-analyse comprenant 33 essais d'intervention prospectifs sur la supplémentation en zinc et ses effets sur la croissance des enfants dans de nombreux pays a démontré que la supplémentation en zinc seule avait un effet statistiquement significatif sur la croissance linéaire et la prise de poids corporel. Ce résultat indique que d'autres carences potentiellement présentes n'étaient pas responsables du retard de croissance [19]. La carence grave en zinc entraîne une atrophie rapide et marquée du thymus, une lymphopénie et une réduction des réponses en anticorps primaires et secondaires [20]. Des études ont démontré que la supplémentation en zinc réduisait l'incidence de la pneumonie infantile, en clarifiant par la suite que l'effet du zinc en tant que traitement d'appoint dans l'évolution de la pneumonie n'était pas clair [21]. Les états graves de carence en zinc, tels que l'acrodermatite entéropathique, sont associés à une variété de manifestations cutanées, y compris la dermatite péri-orale, acrale et périnéale [22].

Au Luxembourg, ce degré carenciel sévère reste toutefois relativement rare auprès des patients ayant vécu depuis de nombreuses années en Europe. Il faut néanmoins rester vigilant pour les nouveaux patients récemment immigrés, en particulier en provenance de l'Afrique subsaharienne, et du sud-est de l'Asie.

Les symptômes évocateurs d'une carence légère à modérée en zinc sont les suivants : Infections fréquentes, hypogonadisme chez les hommes, perte de cheveux, manque d'appétit, troubles de goût et d'odorat, plaies cutanées, croissance lente chez les sujets jeunes, l'héméralopie et cicatrisation lente des plaies.

Bien que le zinc soit considéré comme relativement non toxique, un apport élevé en zinc (>40 mg par jour de supplémentation en zinc essentiel) peut se manifester par des symptômes tels que nausées, vomissements, douleurs épigastriques, léthargie et fatigue [23].

Il n'existe pas de traitement répertorié pour le surdosage en zinc, si ce n'est l'arrêt de l'utilisation du supplément.

d. Formes pharmaceutiques

Il existe différentes formes de suppléments de zinc disponibles sur le marché. Les deux principaux types sont le sulfate de zinc et le gluconate de zinc. Le sulfate de zinc a une concentration plus élevée en zinc élémentaire, avec approximativement 23 % pour 100 mg, tandis que le gluconate de zinc n'en contient que 14,3 % pour 100 mg.

Les compléments alimentaires sont soumis à une réglementation qui limite les quantités maximales de vitamines et de minéraux qu'ils peuvent contenir. Ces limites sont déterminées par le règlement grand-ducal (Mémorial A n° 180/2003). L'article 5, stipulant :

"1. Pour garantir la présence en quantités suffisantes de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant.

2. Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires ne peuvent dépasser les limites supérieures de sécurité établies conformément à l'annexe I. Ces limites constituent l'apport journalier maximal, qui fixe les apports journaliers maximaux pour ces nutriments. Il est important de noter que ces quantités ne peuvent pas dépasser les limites définies. Toutefois, des dérogations sont prévues par le ministre chargé de la santé dans certains cas." [Annexe 1 : Mémorial A n° 180/2003]

Selon l'Eurobaromètre 2014 sur les "Européens et leur alimentation", 48 % des Européens déclaraient prendre des suppléments alimentaires. Parmi eux, la vitamine D, la vitamine C et le zinc étaient les plus populaires. Cependant, ce rapport ne détaillait pas la prévalence spécifique de l'usage des suppléments de zinc.

Le zinc, ainsi que certains compléments vitaminiques et oligoéléments, sont en vente libre en pharmacie au Luxembourg. La plupart des produits vendus contenant du zinc sont en association et la forme la plus répandue est l'association zinc-B6, zinc-B12, zinc-vitamine C. On peut néanmoins retrouver le zinc seul en forme orale, à une posologie de 10,15 et 20 mg.

3. Méthodologie

a. Recherche bibliographique

i. Méthode de recherche

La question de recherche initiale a eu naissance lors de mes années en tant qu'externe en médecine puis en interne en médecine générale. Au cours des années j'ai eu l'occasion de constater d'une part un grand intérêt de la part des patients pour les traitements à base de d'oligo-éléments, et en particulier le zinc, et d'un autre côté une augmentation de prescription de la part de médecins ou même d'automédication (même si dans ce cas particulier, il ne s'agit pas d'un principe actif pharmaceutique) dans la pratique courante. Tout cela a suscité un grand intérêt de ma part envers les possibilités thérapeutiques ou préventives du zinc, et à la suite d'une brève lecture de la littérature scientifique, je me suis retrouvé face à des milliers de

publications scientifiques sans pour autant retrouver des indications claires dans le cadre d'une activité médicale ambulatoire. C'est à la suite de cette curiosité personnelle et intellectuelle que je me suis proposé d'effectuer une recherche détaillée et approfondie à ce sujet, avec comme objectif ultime de pouvoir proposer une approche pragmatique à la prescription et aux conseils concernant l'utilisation du zinc en médecine générale.

Une thèse de recherche de mise au point nécessite une approche systématique et approfondie en ce qui concerne la méthodologie de recherche. Une "mise au point" peut être méthodologiquement comparable à une revue systématique, qui a pour but de rechercher et synthétiser des articles de qualité dans la littérature scientifique, et de démontrer en plus une reproductibilité lors de cette recherche.

Une revue systématique est une méthode soutenant les pratiques fondées sur des preuves et les décisions en matière de soins de santé, principalement par une approche quantitative dans laquelle une recherche complète est effectuée pour tenter d'identifier toutes les publications qui sont intégrées et assimilées par une analyse statistique. Le facteur crucial pour une revue systématique est un processus de recherche exhaustif, de manière à éviter les multiples biais et fournissant finalement ainsi une représentation globale de qualité de la recherche disponible.

Le processus de recherche actuel se concentre principalement sur des différentes méthodes pour garantir des recherches complètes et sans biais pour les revues systématiques quantitatives. En raison de la consommation de temps et des ressources nécessaires pour effectuer une recherche documentaire systématique, de nombreux efforts ont été déployés pour étudier la sensibilité des recherches, ce qui réduit le temps passé à examiner des articles non pertinents qui ne sont d'aucune utilité.

Le processus PICO, qui est un outil mnémotechnique utilisé dans la pratique de recherche médicale, en particulier dans le domaine de la médecine basée sur l'évidence, sert de cadre pour structurer et traiter les problèmes liés aux soins de santé. Il convient de noter que certains soutiennent que le processus PICO peut être appliqué universellement à toute poursuite scientifique dans toutes les disciplines et conceptions d'études. De plus, le cadre PICO trouve une application dans la formulation de stratégies de recherche documentaire, comme dans le contexte de revues systématiques.

Le cadre PICO se concentre sur la population, l'intervention, la comparaison et les résultats et il s'agit d'un outil d'examen systématique quantitativement couramment utilisé pour identifier les différents composants des preuves cliniques pour un examen systématique.

Tableau 2 : Cadre PICO

Research Question *	
Question Components	Components in your review
P – Patient or Population Describe the most important characteristics of the patient. (e.g., age, disease/condition, gender)	Patients en médecine générale
I – Intervention; Prognostic Factor; Exposure Describe the main intervention. (e.g., drug or other treatment, diagnostic/screening test)	Utilisation du zinc à des fins thérapeutiques ou préventives
C – Comparison (if appropriate) Describe the main alternative being considered. (e.g., placebo, standard therapy, no treatment, the gold standard)	Soins standard / sans utilisation du zinc.
O – Outcomes Describe what you're trying to accomplish, measure, improve, affect. (e.g., reduced mortality or morbidity, improved memory, accurate and timely diagnosis)	Amélioration de l'état de santé / Effets thérapeutiques
Your Research Question: Mise au point sur l'Effet Thérapeutique et Préventif du Zinc en Médecine Générale : Révision de la Littérature Scientifique.	

Un autre outil indispensable lors de la réalisation d'un sujet de mise au point est la checklist PRISMA. PRISMA est un ensemble minimum d'éléments fondés sur des données probantes pour les rapports dans les revues systématiques et les méta-analyses. PRISMA se concentre principalement sur le rapport des revues évaluant les effets des interventions, mais peut également être utilisé comme base pour rapporter des revues systématiques avec des objectifs autres que l'évaluation des interventions (par exemple, évaluer l'étiologie, la prévalence, le diagnostic ou le pronostic).

Compte tenu de la complexité de la question de recherche, il ne s'agit pas de trouver une seule intervention connue pour la question posée, mais qui implique un balayage complet de la littérature scientifique afin de déterminer quelles interventions peuvent potentiellement se révéler utiles, la recherche d'articles s'est déroulée en deux étapes :

En premier lieu, en utilisant les termes de la question initiale et à l'aide de l'outil MESH de PubMed, un screening complet a été effectué visant à trouver des études ayant recherché sur les interventions avec du zinc. Une deuxième recherche d'articles additionnels a été effectuée a posteriori et de manière plus ciblée pour augmenter le nombre d'études liées aux pathologies d'intérêt retrouvées lors de la première recherche, afin d'augmenter la qualité de l'évaluation et d'obtenir une vision globale.

ii. Critères d'inclusion et d'exclusion

Il est fondamental de bien détailler les critères d'inclusion et d'exclusion lors de la recherche de littérature scientifique afin de répondre concrètement à la problématique posée. La thèse étant intitulée "Mise au point sur l'effet thérapeutique et préventif du zinc en médecine générale : Révision de la littérature scientifique" a pour objectif principal de rechercher et d'évaluer les diverses thérapies à base de zinc pouvant bénéficier les patients dans le cadre d'une activité en médecine générale en ambulatoire.

Le terrain de la médecine générale étant si vaste, autant du point de vue des patients, de leur âge, état de santé et pathologies, oblige à cette étude d'inclure toutes les interventions réalisées dès la naissance, pour tout patient, indépendamment de son sexe ou état de santé. Pour une question pratique ainsi que méthodologique, seul l'usage du zinc sous forme orale, en monothérapie ou en thérapie adjuvante a été retenu. Cela laisse de côté les nombreux usages topiques du zinc en dermatologie, mais étant donné les vastes études, connaissances et consensus à ce sujet, il me semble futile de refaire le point sur ce sujet en particulier.

La médecine ainsi que la recherche médicale étant un processus dynamique, certains articles prometteurs avec des applications futures seront également pris en compte lors de la revue systématique.

Les études ayant décrit toute autre forme d'application que la forme orale (traitement topique, intraveineux, sous cutané), une association de plusieurs composants (vitaminiques ou autres minéraux) ou ayant été réalisées exclusivement en milieu hospitalier ont été exclues.

Tableau 3 : Critères d'inclusion et d'exclusion par rapport au modèle PICO

	Inclusion criteria	Exclusion criteria
P	Patients de tout âge, sexe et état de santé.	Prise en charge hospitalière.
I	Utilisation du zinc a des fins préventives ou thrapeutiques, par voie orale.	Publications avec d'autres oligo éléments ou vitamines. Autre que per os.
C	Pas de traitement ou traitement alternatif, Gold Standart	
O	Effet thérapeutique ou preventif démontré, potentiel therapeutique.	

b. Recherche actions (Analyse de départ, Évaluation du contenu)

Avant tout, il a fallu décomposer le sujet de recherche en utilisant la structure PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcome), aidant ainsi à scinder les éléments de la recherche. En reprenant le titre de ce TFE : "Mise au point sur l'effet thérapeutique et préventif du zinc en médecine générale : Révision de la littérature scientifique", certains mots clés tels que "zinc", "effet thérapeutique", "prévention", et "médecine générale" ont pu être identifiés.

Ces mots clés ont été traduits à l'anglais et répertoriés avec l'outil MeSH, qui permet d'intégrer des synonymes et dérivés de ces mots clés. Il est important de souligner que pour la traduction du terme "médecine générale" en anglais, d'autres mots clés tels que "ambulatory medicine" ou "family medicine" ont dû être utilisés, la traduction littérale de médecine générale en anglais restant tout de même un terme relativement générique, qui est souvent plutôt réservé pour un contexte intra-hospitalier s'assimilant plus à "médecine interne".

Plusieurs bases de données bibliographiques ont été utilisées selon leur pertinence, telles que Pubmed, Cochrane, Embase ainsi que Google Scholar. La grande majorité des articles sélectionnés ont été rédigés originalement en anglais, mais des articles originaux en français, allemand, espagnol, portugais et Italien ont aussi été repris. Certains articles rédigés dans d'autres langues, ayant seulement l'abstract en anglais, n'ont pas pu être repris pour ce TFE, contraignant de manière importante l'interprétation de la qualité de l'article.

Lors du screening de sélection, les mots clés ont été appliqués inclusivement (suivant la commande AND/OR), afin d'élargir le nombre d'articles d'intérêt potentiel. La recherche a également été filtrée par type d'étude, ne retenant que les revues systématiques, métaanalyses, et essais cliniques. Les articles de revue et opinions d'experts ont été exclus du protocole de recherche. Les termes MesH utilisés ont été :

Zinc (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D015032>),

Therapeutic uses (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D045506>)

Ambulatory care: (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000553>)

Preventive therapy (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=preventive+therapy>)

Certains articles répertoriés dans la bibliographie finale ont également été repris afin de pouvoir fournir un contexte bref mais détaillé des pathologies dont les interventions se sont révélées prometteuses. Lors du premier screening sur Pubmed, Endbase, Cochrane, et Google Scholar, un total de 1546 articles ont été retenus.

Afin d'évaluer la qualité des articles, les outils de checklist CONSORT pour les essais cliniques randomisés, ainsi que la checklist AMSTAR pour les revues systématiques ont été utilisés. Ces outils permettent d'évaluer correctement et de façon consistante les études revues. Il est important de noter que très peu d'études ont été exclues suite aux revues selon les critères CONSORT ou AMSTAR. Lors de la conclusion finale, la qualité des études et en particulier les conclusions proposées ont été répertoriées selon la politique du Comité des guides de pratique de l'Association Européenne de Cardiologie l'ESC, dont j'en possède la plus grande admiration, selon le niveau d'évidence et la classe de recommandation [[Annexe 3 : Comité de guides pratiques de l'ESC](#)].

Tableau 4 : PRISMA FLOW CHART [24]

Il me semble important de souligner l'intérêt croissant du zinc en médecine. Sur une simple recherche de PubMed, datant du 08/07/2023, avec le simple mot clé "zinc", 17 991 articles apparaissent sur le sujet. Plus intrigant que cela est le nombre d'articles récents publiés ces dernières années, de croissance exponentielle, exprimant un grand intérêt de la communauté scientifique d'élucider les thérapies possibles, dues à son immense potentiel [Annexe 2 : Résultats d'études comptant le mot clé "zinc" sur PubMed, à la date du 08/07/2023]. Si l'on ajoute au moteur de recherche les mots clés "zinc" et "therapeutic uses", nous retrouvons 3947 résultats, avec la même répartition dans le temps des publications.

4. Résultats des recherches

a. Prévention

i. Carences

La carence en zinc est un problème répandu dans les pays en développement et touche plus de deux milliards de personnes [25]. Les carences les plus importantes sont retrouvées en Asie et Afrique subsaharienne. Cependant, on sait également que des carences faibles et modérées en zinc sont relativement prévalentes dans de nombreuses régions du monde occidental [26]

Auprès des patients traités au Luxembourg, il est impératif de reconnaître et d'identifier les sous-groupes à risque afin d'éviter les conséquences pouvant être dues à une carence en zinc, d'effectuer des contrôles biologiques et éventuellement de songer à une supplémentation.

Tableau 5 : Groupes à risque de carence en zinc.

Groupe a risque	Mécanisme	Références
Enfants et personnes âgées	Réduction de l'apport alimentaire et/ou altération de l'absorption	[27] [28]
Patients récemment immigrés de zone géographique a haut risque de carence	Faible consommation d'aliments riches en zinc, alimentation plus riche en phytates	[25]
Regime végétarien/vegan	Faible consommation d'aliments riches en zinc, alimentation plus riche en phytates	[29]
Consommation importante d'alcool	Malabsorption et augmentation de l'excrétion de zinc	[30]
Affections Gastroenterologiques (GEA, anorexie, Syndrome de l'intestin Irritable, MICI, maladie coéliquaie)	Malabsorption, augmentation de l'excrétion et réduction de l'apport alimentaire	[31] [32] [33]
Chirurgie bariatrique	Malabsorption et augmentation de l'excrétion de zinc	[34]
Maladie de Wilson	Inhibition de l'absorbction du zinc	[35] [36]
Radiothérapie et chimiothérapie	stress oxydatif et chélation du zinc	[37] [38]
Traitement antihypertenseur (IEC, Sartans, diurétiques et antagonistes calciques)	Augmentation de l'excretion de zinc	[39] [40] [41] [42] [43]
Pillule contraceptive	Inconnu	[44]

ii. Prévention

De multiples chercheurs ont exploré les avantages potentiels du zinc dans la prévention de diverses pathologies chez des individus en bonne santé. En comprenant les effets physiologiques du zinc et son implication dans l'activité physiologique, une hypothèse s'est formulée si des interventions préventives pourraient avoir un impact positif sur la santé publique. Bien que certaines études aient utilisé des mélanges de suppléments contenant d'autres oligo-éléments et vitamines, il existe tout de même des études qui démontrent les effets préventifs positifs de la supplémentation en zinc seule.

Même en incluant les pays et régions présentant des taux élevés de carence en zinc, les études visant à déterminer si la supplémentation alimentaire générale en zinc est bénéfique n'a pas su démontrer un bénéfice clair pour la santé publique. Dans cette revue complète, huit essais portant sur 709 participants ont été examinés. Ces essais provenaient de pays à revenu intermédiaire d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, où la carence en zinc est un problème de santé publique. Les essais ont évalué les effets de l'enrichissement des aliments sur des paramètres tels que la croissance chez les enfants, la cognition, la capacité de travail des adultes et des paramètres hématologiques. Aucun résultat statistiquement significatif n'a été trouvé [\[45\]](#).

Le système immunitaire compte sur le zinc pour assurer ses fonctions fondamentales. Le zinc est essentiel à la croissance et au fonctionnement des cellules immunitaires, notamment des lymphocytes et des neutrophiles. L'activation des cellules T, responsable de la régulation de la réponse immunitaire de l'organisme, dépend du zinc. De plus, le zinc joue un rôle essentiel

dans le fonctionnement des neutrophiles et des cellules tueuses naturelles, renforçant la défense initiale de l'organisme contre les infections. Le zinc agit également comme un antioxydant, combattant le stress oxydatif et diminuant l'inflammation.

En tenant compte de ces facteurs, Cochrane a publié une analyse complète de 6 études impliquant 5193 participants. L'objectif de l'examen étant d'évaluer l'impact de la supplémentation en zinc sur la prévention de la pneumonie chez les jeunes enfants. Les résultats ont révélé que l'administration de suppléments de zinc aux enfants âgés de 2 à 59 mois entraînait une réduction significative de l'incidence de la pneumonie de 13 % (Risque relatif : 0,87, Intervalle de confiance entre 0,81-0,94). Cependant, il est important de noter que la qualité des résultats est sous optimale en raison de la variation entre les études incluses ainsi que de la durée limitée du suivi [\[46\]](#).

En ayant connaissance de la répartition démographique par âge et le nombre de patients pris en charge en CIPA ou en maisons de retraite par des médecins généralistes au Luxembourg, il est intéressant d'intégrer une étude observationnelle dans cette thèse, démontrant une corrélation entre les taux plasmatiques de zinc et la survenue de pneumonie chez les personnes âgées résidant dans des maisons de retraite à Boston [\[47\]](#). À la fin de l'étude, il a été observé que sur les 420 patients concernés, ceux ayant des taux sériques normaux de zinc à la fin de l'étude présentaient une incidence plus faible de pneumonie et une utilisation inférieure d'antibiotiques (d'environ 50 %). De plus, ces personnes présentaient une durée plus courte de pneumonie et d'utilisation d'antibiotiques (de 3,9 et 2,6 jours respectivement, $p \leq 0,004$ pour tous les résultats) par rapport à celles ayant de faibles concentrations de zinc. De plus, il a été noté que les personnes ayant des taux de zinc sérique de base normaux ont connu une diminution des taux de mortalité globale ($p = 0,049$).

La supplémentation préventive en zinc chez les personnes âgées en maison de retraite pourrait potentiellement réduire l'apparition des pneumonies et des complications qui en résultent. Des études supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer l'impact réel de ces mesures.

Dans une méta-analyse effectuée par Rouhani P et al en 2022, analysant un total de 28 études et impliquant 237 068 participants, il a été conclu que l'administration d'une dose de zinc égale ou supérieure à 10 mg par jour à des enfants de moins de cinq ans, avec une durée d'intervention de moins de 11 mois, entraînait une réduction de 44 % du risque de mortalité, toutes causes confondues (RR : 0,56 ; IC : 0,42 ; 0,75). Dans la recherche de sous-groupes, la supplémentation en zinc auprès des nourrissons de faible poids à la naissance a entraîné une diminution de 52 % du risque de mortalité (RR : 0,48 ; IC : 0,23 ; 1,00). La supplémentation en zinc a également considérablement réduit le risque de mortalité par pneumonie dans la population pédiatrique (RR : 0,70 ; IC : 0,64 ; 0,98) et d'infections (RR : 0,54 ; IC : 0,39 ; 0,76) [48].

Il est important de reconnaître, cependant, qu'après un examen plus approfondi des critères d'inclusion, une majorité des études considérées ont été menées dans des pays où l'incidence de la carence importante en zinc est plus élevée qu'au Luxembourg. Ces études ont également porté sur les régions rurales où l'accessibilité aux établissements de soins primaires est réduite.

b. Diarrhée en Pédiatrie

La diarrhée en pédiatrie constitue un problème de santé publique important, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Plusieurs interventions ont montré des effets bénéfiques, parmi lesquels la supplémentation en zinc se distingue par son efficacité et sa sécurité. Cette thèse tente d'effectuer une revue complète de diverses études analysant le rôle du zinc dans la prise en charge de la diarrhée chez l'enfant, en tenant compte de différentes combinaisons thérapeutiques, du dosage du zinc et de l'impact de la supplémentation en zinc sur l'utilisation d'antibiotiques et la gravité de la diarrhée.

La diarrhée aiguë chez l'enfant est une affection courante et contraignante, particulièrement répandue dans les pays à faible revenu, où elle entraîne souvent des complications graves et est une cause importante de mortalité infantile. Diverses interventions, allant des probiotiques aux antibiotiques, ont été étudiées afin de gérer plus efficacement cette affection. Parmi celles-ci, la supplémentation en zinc est apparue comme une approche thérapeutique prometteuse, en particulier dans les contextes où les enfants sont exposés à un risque élevé de carence en zinc. Toutefois, le rôle du zinc dans la prise en charge de la diarrhée fait toujours l'objet de débats :

- La supplémentation en zinc et son effet sur la durée et la gravité de la diarrhée :

Plusieurs études ont montré que la supplémentation en zinc réduit de manière significative la durée et la gravité de la diarrhée chez les enfants, en particulier chez ceux qui souffrent de malnutrition. Une revue systématique réalisée par Galvao et al. (2013) a montré que la supplémentation en zinc réduisait la durée de la diarrhée d'environ 20 heures. [\[49\]](#).

- Le zinc en combinaison avec probiotiques (Diarrhée secondaire a antibiothérapie) :

La combinaison du zinc avec d'autres traitements, tels que les probiotiques, s'est également révélée prometteuse. Une étude de Xiang et al. (2019) a démontré que le zinc, associé au Bifico (un probiotique contenant Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, et Enterococcus), améliorait l'efficacité globale du traitement de la diarrhée due à l'antibiothérapie secondaire à une pneumonie, de manière significativement plus importante que le Bifico seul [50].

- Zinc et sels de réhydratation orale (SRO) :

Selon une étude menée par Awasthi (2006), la supplémentation en zinc, accompagnée de thérapies intensives de réhydratation orale et d'une correcte éducation du patient sur les symptômes et mesures de prévention, permet une diminution statistiquement significative à l'utilisation d'antibiotiques et autres traitements antidiarrhéiques [51].

- Zinc versus Symbiotiques :

Les comparaisons entre le zinc et les symbiotiques suggèrent que les deux peuvent réduire la durée de la diarrhée, avec de meilleurs résultats cliniques aux 72ème et 96ème heures, Un effet bénéfique plus important a été démontré avec l'association de zinc + symbiotiques versus symbiotiques en monothérapie. Le zinc en monothérapie a également réduit la durée des diarrhées en comparaison avec seulement un traitement par hydratation orale [52].

- Posologie et effets secondaires :

Bien que bénéfique, la supplémentation en zinc n'est pas dénuée d'effets secondaires. Les vomissements étant une préoccupation importante. Cependant, des doses plus faibles de zinc (5 mg/j et 10 mg/j) semblent apporter les mêmes bénéfices en termes de réduction de la diarrhée avec moins d'effets secondaires que des doses plus élevées (20 mg/j) [53].

- Rapport coût-efficacité de la supplémentation en zinc :

D'un point de vue économique, le rapport coût-efficacité de la supplémentation en zinc est non négligeable. Une étude de Gregorio et al. (2007) a montré que la supplémentation en zinc réduisait à la fois le coût du traitement ainsi que la durée des diarrhées aiguës chez les enfants [54].

Les études rassemblées suggèrent un rôle définitif pour le zinc dans le traitement de la diarrhée chez les enfants de tous les âges, en particulier dans les zones géographiques où la prévalence de carence en zinc est importante [55]. Ce rôle semble être plus important lorsqu'il est associé à d'autres interventions telles que les probiotiques et les thérapies d'hydratation orale. Au Luxembourg, nous disposons d'un arsenal important pour le traitement contre la diarrhée en pédiatrie. Le zinc trouve également sa place comme traitement unique ou adjuvant, et reste un choix optimal pour le traitement des diarrhées chez les nourrissons, où certains traitements pharmacologiques sont contre-indiqués.

TABEAU 6 : Résumé des principales études portant sur la diarrhée en pédiatrie.

Nom de l'étude	Auteurs	Année de publication	Type d'étude	Nombre de participants	Intervention	Résultats primaires	Remarques
Comparative effectiveness and safety of interventions for acute diarrhea and gastroenteritis in children: A systematic review and network meta-analysis.	Florez ID et al. [56]	2018	Meta-analyse	32 430	Comparaison d'efficacité thérapeutique entre divers traitements	S. boulardii + zinc, smectite + zinc, et zinc ont été considérés comme faisant partie des meilleures interventions.	Grande hétérogénéité entre les études. Différence moyenne avec intervention zinc vs placebo - 18.4 (-23.4; -13.4) 95% IC
Effects of Zinc Combined with Probiotics on Antibiotic-associated Diarrhea Secondary to Childhood Pneumonia	Xiang R et al	2019	Essai randomisé	50	Probiotique (Bifico) vs Probiotique + zinc diarrhées après Antibiothérapie suite a pneumonie	92% efficacité probiotique + zinc vs 62% dans le groupe probiotique p=0.02	L'activité de la DAO et les niveaux de D-lactate étaient nettement réduits dans le groupe avec zinc.
Zinc supplementation in acute diarrhea is acceptable, does not interfere with oral rehydration, and reduces the use of other medications: a randomized trial in five countries	Shally A et al	2006	Essai randomisé	2002	Education, hydratation et zinc	Diminution du nombre de patients traités par antibiothérapie ou autres traitements pour la diarrhée.	Etudes réalisées au Brésil, Ethiopie, Egypte, Inde et Philippines
Zinc supplementation for treating diarrhea in children: a systematic review and meta-analysis	Tais G et al	2013	Meta-analyse	7314	Zinc vs placebo/hydratation orale	La supplémentation orale en zinc réduit de manière significative la durée de la diarrhée (différence moyenne= -20,12, intervalle de confiance à 95 %= -29,15 à -11,09, I ² = 91 %).	Effet plus important sur les enfants souffrant de malnutrition.
Effects of zinc or synbiotic on the duration of diarrhea in children with acute infectious diarrhea	Ahmet S et al	2016	Essai randomisé	165	Traitement par synbiotiques vs zinc vs placebo	La durée significativement réduite dans les groupes synbiotiques et zinc par rapport au groupe témoin (91,0±28,9 heures vs 114,3±30,9 heures, p<0,001)	Pas de différence significative entre traitement par zinc et synbiotiques.
A meta-analysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persistent diarrhea	Marel L et al [57]	2008	Meta-analyse	Diarrhée aiguë: 15 231 Diarrhée chronique: 2968	Zinc vs placebo/hydratation orale	Réduction de 18,8 % (aiguë) et 12,5 % (chronique) de la fréquence moyenne des selles, une réduction de 15,0 % (aiguë) et 15,5 % (chronique) de la durée de la diarrhée.	Les patients ayant reçu du gluconate de zinc ont eu plus de vomissements que ceux ayant reçu du sulfate/acétate de zinc.
Effect of Zinc Supplementation on the Frequency and Consistency of Stool in Children with Acute Diarrhea	Ghulam S et al [58]	2019	Essai randomisé	100	Zinc vs placebo/hydratation orale	Le groupe ayant reçu du zinc a montré une réduction significative de la fréquence des épisodes diarrhéiques le troisième jour de l'intervention (p<0,00001) et ont été plus nombreux à avoir des selles de consistance molle à ferme que ceux du groupe sans zinc (p=0,01).	Etude sur un seul centre au Pakistan, suivi seulement de 3 jours.
Lower-Dose Zinc for Childhood Diarrhea - A Randomized, Multicenter Trial	Usha D et al	2020	Essai randomisé	4500	Sulfate de zinc a posologies différentes (5, 10, 20mg) pendant 14 jours	Non infériorité d'efficacité pour le traitement de la diarrhée chez les enfants a une posologie plus basse	Diminution du nombre de vomissements par rapport a la dose standard de 20 mg

c. Dermatologie

Le zinc à l'état élémentaire ou sous forme de différents sels, est utilisé comme méthode thérapeutique depuis de nombreux siècles. Diverses applications topiques, telles que l'oxyde de zinc, la calamine ou la pyrithione de zinc, ont été employées comme agents à visée photoprotectrice et apaisante, ainsi qu'en tant que principes actifs dans les shampooings antipelliculaires dû à ses propriétés anti-inflammatoires et réparatrices. Au fil du temps, l'utilisation du zinc s'est élargie pour englober le traitement de nombreuses affections dermatologiques. Ces pathologies incluent des infections telles que les verrues, l'herpès, les dermatophytoses et la leishmaniose ou des dermatoses inflammatoires comme l'acné et la rosacée. Les utilisations topiques du zinc comprennent aussi les troubles pigmentaires tels que le mélasma, le vitiligo, le traitement des lésions cutanées, brûlures et même des néoplasmes tels que le carcinome basocellulaire.

Cette thèse vise à approfondir les différentes utilisations possibles par voie orale du zinc dans les diverses pathologies dermatologiques. Comme mentionné précédemment, la carence en zinc peut occasionner une multitude des symptômes, la plus importante étant l'acrodermatite entéropathique, dont les manifestations cutanées comprennent la dermatite péri-orificielle et acrale, la paronychie, la dystrophie des ongles et la perte de cheveux. L'administration d'un traitement oral au zinc, à une dose de 2 à 3 mg/kg/jour, s'est avérée efficace pour résoudre les symptômes en 1 à 2 semaines. Il est recommandé que ce traitement soit maintenu tout au long de l'âge adulte pour assurer un pronostic favorable à long terme.

Il est clair que le zinc joue un rôle important dans le maintien de d'une bonne santé cutanée. Certaines études ont même manifesté que la carence en zinc pourrait être une cause de

sécheresse cutanée et prurigo, ainsi qu'une majoration des symptômes de la dermatite atopique [59]. De futures études plus ciblées sont néanmoins nécessaires afin de définir le degré d'association entre les carences en zinc et ces pathologies, et ainsi d'évaluer si une éventuelle intervention serait bénéfique pour ces patients.

Une des pathologies les plus courantes en dermatologie est l'acné. Les adolescents souffrent couramment d'acné vulgaire, qui touche 90 à 95 % des personnes de ce groupe d'âge. La gestion de cette affection implique l'utilisation d'une gamme variée d'agents topiques et systémiques. Parmi ceux-ci, les thérapies les plus fréquemment employées sont les antibiotiques oraux et topiques et/ou les rétinoïdes. En raison de la nature chronique et persistante de l'acné et de la résistance croissante aux antibiotiques conventionnels, de nombreux nouveaux traitements ont été explorés.

Le zinc a été largement utilisé sous des formes topiques et systémiques pour le traitement de l'acné vulgaire depuis que son impact positif sur l'acné a été observé pour la première fois par Michaëlsson chez un patient atteint d'acrodermatite entéropathique. Des études ultérieures ont confirmé une association entre la présence de faibles taux sériques de zinc et les personnes souffrant d'acné [60] [61]. Tandis que le sulfate de zinc topique s'est avéré inefficace, l'efficacité des médicaments anti-acnéiques topiques contenant de l'acétate de zinc ou de l'octoate de zinc, avec ou sans érythromycine, est comparable ou supérieure à celle de l'érythromycine ou clindamycine utilisées seules en termes de réduction de la sévérité de l'acné et du nombre de lésions [62] [63].

Le sulfate de zinc par voie orale s'est avéré plus efficace dans l'acné modérée à sévère que dans le traitement de l'acné léger à modéré, mais requière un traitement à fortes doses de zinc qui est souvent associé à des effets secondaires tels que nausées, vomissements et diarrhées [64] [65]. De même, d'autres études ont démontré que le gluconate de zinc par voie orale s'est avéré bénéfique dans le traitement de l'acné inflammatoire [66] [67].

Une petite étude menée par Michaëlsson et al suggère même que l'efficacité du zinc en monothérapie dans le traitement de l'acné semble être non-inférieure à celle des tétracyclines systémiques [68]. Cette étude semble cependant manquer de puissance statistique due au faible nombre de participants et au fait que la méthodologie ne réponde pas aux attentes prévues pour pouvoir confirmer l'hypothèse proposée. Une étude récente a examiné l'efficacité d'un complexe de zinc lié à la méthionine et comprenant des antioxydants dans le traitement de l'acné vulgaire léger à modéré [69], démontrant des résultats extrêmement prometteurs avec une réduction statistiquement significative du nombre de lésions et une nette régression à long terme des papules, vésicules et comédons.

Le zinc est devenu un traitement alternatif et efficace de l'acné, en particulier de l'acné inflammatoire, réduit les préoccupations des patients concernant les effets indésirables potentiels des antibiotiques et de la résistance croissante des souches de *Propionibacterium* acnes aux antibiotiques conventionnels [70], et trouve sa place en tant qu'une alternative thérapeutique pour les patients présentant des allergies, réactions aux antibiotiques, ainsi qu'aux femmes enceintes ou en allaitement.

Pour conclure, le zinc offre une nouvelle alternative thérapeutique efficace, sûre, et non inférieure aux traitements traditionnels de l'acné inflammatoire modéré. De plus, son utilisation en tant que traitement adjuvant aux traitements traditionnels permet d'obtenir une efficacité supérieure, tout en limitant la quantité totale d'antibiotiques, principalement par le biais d'une durée de traitement plus court.

Ayant connaissance des nombreux bénéfices du zinc pour la peau, ainsi que de l'importance de la carence en zinc pour le correct maintien de l'équilibre cutané, de nombreuses études se sont également penchées sur l'efficacité du zinc oral dans les pathologies cutanées inflammatoires ou chroniques. Sur le tableau ci-dessous sont répertoriées les études ayant le plus d'impact pour la prise en charge des pathologies de la peau et des muqueuses :

TABLEAU 7 : Résumé des principales études portant les interventions de zinc oral sur diverses pathologies dermatologiques.

Pathologies	Intervention	Résultats primaires	Remarques	Références
Rosacée	Le sulfate de zinc administré par voie orale: 100 mg trois fois par jour	Diminution symptomatologique statistiquement significative après trois mois de traitement	Doses élevées avec effets secondaires importants. Non reproductible dans une deuxième étude avec caractéristiques similaires.	[71] [72]
La Leishmaniose cutanée	Le sulfate de zinc administré par voie orale; 2,5, 5 et 10 mg/kg/jour pendant 45 jours	Les taux de guérison ont été de 83,9 %, 93,1 % et 96,9 % pour les groupes de traitement de 2,5 mg/kg, 5 mg/kg et 10 mg/kg, respectivement, sans effets indésirables significatifs	Traitement à base de zinc par voie cutanée à effets similaires.	[73]
Erythème noueux lépreux	Adjuvant au traitement standard	1. Diminution d'usage de corticostéroïdes 2. Taux de rémission clinique statistiquement significatif	Pas d'accès direct à la méthodologie ou données statistiques.	[74] [75] [76]
L'hydradénite suppurée	Le gluconate de zinc administré par voie orale à raison de 90 mg/jour a entraîné une amélioration clinique significative.	Rémission totale (8/22) et partielle (14/22) des symptômes	Étude pilote, n=22. Pas de suivi longitudinal.	[77]
Alopecie <i>areata</i>	5 mg/kg/jour de sulfate de zinc par voie orale	Croissance significative des cheveux (>60% de croissance complète) après 6 mois de traitement.	Essai clinique randomisé en "cross-over" (n=100), sans période de "wash-out".	[78]
Aphtes buccaux dans la maladie de Behçet	Le sulfate de zinc administré par 100 mg/jour	Diminution statistiquement significative des manifestations cliniques après 1 mois de traitement. Effets supérieurs au traitement par Dapsone.	N< 100 dans les 2 études. Première étude étant un essai clinique randomisé sans période de "wash-out". Effet préventif d'apparition de nouvelles lésions.	[79] [80] [144]
Verrues	Le sulfate de zinc oral à la dose de 10 mg/kg/jour pendant 2 mois s'est avéré efficace pour traiter les verrues récidivantes.	Entre 50% et 60% ont présenté une résolution complète de leurs verrues après 2 mois de traitement.	Essai clinique randomisés, N<50 dans les deux études. Pas d'apparition de nouvelles lésions après 6 mois de suivi sans traitement.	[81] [82]

d. Maladies infectieuses

i. Préambule : Zinc, Antibiotiques et système immunitaire

Le zinc est le deuxième oligo-élément essentiel le plus abondant dans le corps humain et joue un rôle essentiel dans la santé immunitaire et la réponse aux maladies infectieuses. Les carences en zinc sont fréquentes, même dans les pays développés, et la répercussion sur le système immunitaire et la gravité des pathologies infectieuses est non négligeable [83]

La prévalence croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques présente un obstacle important. Cette situation nécessite l'exploration et l'application de substances antimicrobiennes non conventionnelles, telles que les ions métalliques, qui pourraient offrir des voies alternatives de traitement. Les ions de fer et de zinc ont été largement utilisés pour inhiber les agents pathogènes grâce à une gamme de mécanismes, y compris la synergie des enzymes métaboliques, la régulation enzymatique et l'entrave à la formation de biofilms. Dans le domaine des nanoparticules métalliques, les nanoparticules d'oxyde de zinc (ZnO-NP) présentent des effets bactéricides plus puissants que les nanoparticules d'oxyde métallique traditionnelles en raison de leur plus petite taille ainsi que de leur énergie de surface plus élevée. L'utilisation simultanée de nanoparticules métalliques et d'antibiotiques apparaît comme une stratégie prometteuse pour améliorer l'efficacité antimicrobienne tout en minimisant l'émergence de la résistance aux antibiotiques [84].

Des études menées *in vitro* suggèrent que le zinc libre possède de puissantes propriétés antivirales. Cette notion est en outre étayée par des essais cliniques axés sur l'utilisation de crèmes, de pastilles et de suppléments riches en zinc. De plus, les protéines de liaison au zinc

telles que les métallothionéines peuvent contribuer aux mécanismes antiviraux, bien que leurs fonctions précises restent à établir définitivement. Par conséquent, l'administration appropriée d'un traitement au zinc a le potentiel d'améliorer la clairance des infections virales chroniques et aiguës, tout en atténuant les pathologies et les symptômes associés [85]. Il convient de noter que le zinc peut également augmenter l'efficacité d'antibiotiques spécifiques lorsqu'ils sont utilisés conjointement [86].

ii. Syndrome grippal : Le grand débat.

Il existe de très nombreuses publications au sujet de l'intervention du zinc pour le traitement du syndrome grippal. Plusieurs revues systématiques sur Cochrane ont été supprimées dû au fait que la méthodologie de la première revue manquait de consistance, et la deuxième par rapport à un possible plagiat d'autres revues réalisées auparavant. Une troisième revue systématique sur l'effet du zinc sur les syndromes grippaux (ou "commun cold") est en cours de publication à ce jour, avec les résultats accessibles dans un futur proche. Les études de plus grande pertinence ainsi que leurs conclusions ont été résumées sur cette thèse :

Selon un essai randomisé et contrôlé par placebo mené par Mossad SB en 1996 [87] et une étude d'Arroll B en 2005 [88], la durée moyenne des symptômes du rhume était de 4,4 jours dans le groupe ayant reçu un traitement au zinc, comparé à 7,6 jours dans le groupe placebo. Ces résultats indiquent clairement une diminution significative de la durée des symptômes du rhume à la suite du traitement au zinc.

Selon un examen complet et une méta-analyse menée par Hunter et al en 2021 [89], l'administration de zinc par voie orale ou intranasale a démontré un effet préventif significatif contre les infections des voies respiratoires supérieures par rapport à un placebo. Plus précisément, il a été constaté que l'utilisation du zinc entraînait la prévention de 5 infections des voies respiratoires pour 100 personnes-mois et conduisait également à la résolution des symptômes en moyenne de 2 jours plus tôt.

Dans une étude menée par Johnstone et al en 2012 [90], une analyse complète de 17 essais portant sur 2121 participants a révélé que l'incorporation d'une supplémentation en zinc entraînait une diminution de la durée des symptômes du rhume de 1,65 jour en moyenne.

Hemilä & Chalker [91] ont conclu après une méta-analyse sur trois essais randomisés que l'utilisation de comprimés d'acétate de zinc entraîne une diminution significative de la durée de divers symptômes. Leurs résultats comprennent une réduction de la durée de l'écoulement nasal de 34 %, de la congestion nasale de 37 %, des éternuements de 22 %, de la gêne pharyngée de 33 %, et de la toux de 46 %. De plus, le zinc s'est également avéré efficace pour réduire la durée des douleurs musculaires de 54 %.

Dans une analyse complète menée par Allan & Arroll en 2014 [92], les résultats de diverses études ont été combinés et il a été conclu que l'administration de zinc par voie orale a la capacité d'atténuer la durée et l'intensité des symptômes associés au rhume. De plus, il a été observé que des niveaux de zinc sérique plus élevés donnaient des résultats plus favorables. Néanmoins, il est important de noter que l'utilisation de zinc par voie orale était également associée à une

probabilité élevée de rencontrer des effets secondaires, principalement une dysgueusie légère et des nausées.

Une autre étude menée par Vakili et al en 2009 ^[93], un essai randomisé contrôlé par placebo a été menée auprès d'un groupe de 200 enfants dans le milieu scolaire. Les résultats ont montré que le groupe recevant des suppléments de zinc avait une incidence significativement plus faible de rhumes, avec une moyenne de $1,37 \pm 0,86$ d'épisodes par enfant, par rapport au groupe placebo, qui avait une moyenne de $3,15 \pm 0,55$ d'épisodes par enfant. De plus, le groupe supplémenté en zinc avait moins d'absences scolaires et a nécessité moins de traitements antibiotiques pendant la durée du suivi.

Pour conclure, les résultats de ces études confirment généralement l'idée que l'ajout de zinc peut diminuer à la fois l'intensité et la durée d'un syndrome grippal ordinaire, en particulier chez les adultes, et potentiellement prévenir l'apparition d'infections des voies respiratoires.

En revanche, une étude conduite par Jonhson AR et al en 2007 ^[94] a démontré une augmentation notable des admissions hospitalières pour des problèmes génito-urinaires chez les patients ayant reçu des suppléments de zinc à fortes doses comparés à ceux n'ayant pas eu de supplémentation en zinc (11,1 % contre 6 %, $p = 0,0003$). Ce risque accru était particulièrement évident chez les patients de sexe masculin (RR 1,26 ; IC : 1,07-1,50, $p = 0,008$). L'étude comprenait un total de 343 participants, les principales causes d'hospitalisation les plus fréquentes étant la rétention urinaire, l'infection des voies urinaires, la lithiase urinaire et l'insuffisance rénale. L'analyse finale de l'étude révèle que l'administration de doses élevées de suppléments de zinc peut entraîner un nombre élevé d'admissions à l'hôpital en raison de complications urinaires, en particulier dues aux lithiases rénales obstructives.

iii. Covid-19

La pandémie actuelle de COVID-19 a nécessité l'exploration urgente de nouvelles solutions thérapeutiques contre cette maladie virale, avec l'exigence mondiale d'options rentables, largement disponibles et sûres, avec des effets secondaires minimales et une application facile. Ayant connaissance des effets du zinc sur le système immunitaire et son effet anti-inflammatoire, de nombreuses études ont tenté d'éclaircir le rôle du zinc dans le traitement de la Covid. Malgré le fait que ces études ont été faites dans le milieu hospitalier, il me semble important de les mentionner étant donné le grand intérêt scientifique global lors de la pandémie.

Le zinc est essentiel au maintien des barrières tissulaires naturelles, comme l'épithélium respiratoire, qui constitue la première ligne de défense contre l'entrée des agents pathogènes. En outre, il assure un fonctionnement équilibré du système immunitaire et du système d'oxydoréduction [95]. La plupart des groupes à risque identifiés pour la COVID-19 sont simultanément associés à une carence en zinc, ce qui souligne la nécessité de gérer cette carence et de maintenir l'homéostasie du zinc dans l'organisme [96].

Lors d'une méta-analyse comprenant 1474 patients hospitalisés pour covid-19, Szarpak Ł et al ont démontré que le zinc en traitement adjuvant n'a pas eu d'impact sur la mortalité des patients, mais que les patients ayant reçu du zinc en traitement adjuvant sont restés en moyenne 4,9 jours en soins intensifs comparés aux 5,8 jours pour le groupe placebo (P = 0.009) [97].

Une autre-méta analyse réalisée par Seyed-Amir Tabatabaeizadeh [98], reprenant 5 études et 1506 patients hospitalisés pour Covid-19, démontre une réduction statistiquement significative

en mortalité dans le groupe traité avec du zinc en adjuvant [IC: 0.43 ; 0.77] ($P < 0.001$), et conclut que le zinc devrait être proposé systématiquement comme supplémentation dans les patients hospitalisés pour pneumopathie due à la Covid, particulièrement dû au coût réduit du traitement et ses effets secondaires limités.

A ce jour, il n'est pas clair si un traitement adjuvant par zinc peut être bénéfique dans la réduction de mortalité ou durée d'hospitalisation dans les patients Covid-19 [99]. Même si de nombreuses études ont été conduites, l'immense hétérogénéité entre ces études pose un biais important au moment d'établir une corrélation entre le traitement par zinc et la pneumopathie due au Covid.

e. Gynécologie et Obstétrique

i. Grossesse et diabète gestationnel.

Les complications de la grossesse, telles que la pré-éclampsie, ont été associées à de faibles niveaux de zinc chez les femmes enceintes. Cependant, une méta-analyse publiée sur Cochrane, comprenant 7 essais cliniques randomisés et 2975 femmes, n'a pas trouvé de preuves significatives pour soutenir l'affirmation selon laquelle la supplémentation en zinc peut réduire efficacement le risque d'hypertension ou de pré-éclampsie (RR = 0,83 ; IC 95 % : 0,64 ; 1,08) [100].

Comme mentionné précédemment, l'alimentation est l'un des principaux facteurs qui déterminent les niveaux de zinc dans le corps. Les céréales et les légumineuses contiennent une quantité importante d'acide phytique, et la liaison du zinc par le phytate limite son absorption

dans le duodénum, entraînant une carence en zinc [101]. Plusieurs études se sont penchées sur le besoin d'une supplémentation complémentaire systématique chez les femmes enceintes. Dans un essai clinique randomisé proposée par Mahomed K et al, une dose préventive quotidienne de 20 mg a été proposé aux femmes enceintes suivies en Angleterre avant la 20ème semaine de grossesse. Après un suivi jusqu'à l'accouchement, aucun bénéfice pour la mère (et le fœtus) ou le nouveau-né n'a été observé [102].

Une revue systématique et méta-analyse plus importante, comportant 25 essais randomisés et plus de 18 000 patientes a été effectuée par Carducci B et al en 2021 [103] afin d'établir une corrélation entre la prise de zinc préventive auprès des patientes enceintes et le bien être maternel et des nouveau-nés. Les résultats suggèrent que la supplémentation en zinc pourrait entraîner une différence dans la réduction des naissances prématurées (RR 0,87 ; IC : 0,74 à 1,03). De plus, la supplémentation en zinc ne démontre pas d'impact significatif sur la réduction du risque de décès périnatal (RR 1,10 ; IC à 95 % 0,81 à 1,51) Enfin, en ce qui concerne les autres paramètres de la naissance, la supplémentation en zinc n'a pas prouvé de différence sur le poids moyen à la naissance (DM : 13,83 ; IC : 15,81 à 43,46).

En conclusion, malgré l'importance des supplémentations pendant la grossesse, le zinc n'a pas démontré d'efficacité claire pour le bien être des femmes enceintes.

Le diabète gestationnel est devenu une préoccupation croissante ces dernières années : d'un côté dû à une augmentation significative sur son incidence, et de l'autre par rapport à l'approche thérapeutique du diabète gestationnel (insuline versus metformine). Les chercheurs ont étudié divers facteurs pouvant contribuer au développement de cette pathologie. Parmi ces facteurs, le zinc s'est imposé comme un acteur incontournable, principalement dû à sa fonction pour influencer le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline pendant la grossesse. Il agit

également comme cofacteur pour de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme glycémique.

Dans une étude menée par Rudland et al. (2015), leur objectif principal était d'examiner la présence d'auto-anticorps du transporteur de zinc 8 (ZnT8) chez les femmes atteintes de diabète gestationnel. Leur étude a recruté 302 femmes australiennes ayant reçu un diagnostic de diabète gestationnel et a retrouvé que 10 % de la cohorte étudiée a été testée positive pour un auto-anticorps d'îlot avant l'accouchement. Parmi ces auto-anticorps, les plus prévalents étaient les auto-anticorps du transporteur de zinc 8 (ZnT8), qui ont été détectés chez 4,8 % des patientes.

La présence de cet auto-anticorps spécifique était liée à des niveaux élevés de glucose à jeun. Cependant, aucune corrélation n'a été trouvée entre cet auto-anticorps et l'IMC, la nécessité d'utilisation d'insuline ou l'intolérance au glucose pendant la période post-partum. Il est important de noter que la majorité des femmes testées positives pour les auto-anticorps du transporteur de zinc 8 (ZnT8) pendant la grossesse ont ensuite été testées négatives pendant la période post-partum [\[104\]](#).

Une étude récente menée par Fan et al en 2021 [\[105\]](#) a mis en évidence la relation complexe entre le zinc et le diabète gestationnel, démontrant que femmes enceintes ayant des niveaux de zinc inférieurs sont plus susceptibles de développer cette pathologie. Cette association peut être expliquée par la relation entre le zinc, des altérations de la tolérance au glucose et à une résistance accrue à l'insuline. Ces observations mettent en évidence le potentiel de la supplémentation en zinc comme mesure préventive ou intervention thérapeutique pour le diabète gestationnel, sans pour autant définir un plan thérapeutique concret.

En ce qui concerne le diabète gestationnel, d'autres recherches ont examiné les effets de la supplémentation en zinc. Karamali et al ont mené un essai randomisé contrôlé par placebo

portant sur 58 femmes diagnostiquées avec un diabète gestationnel [106]. Les résultats de l'étude ont indiqué que les femmes ayant reçu une supplémentation quotidienne en zinc à raison de 30 mg par jour pendant une durée de six semaines ont connu des améliorations de leur profil métabolique. Ces améliorations comprenaient une augmentation des concentrations sériques de zinc, une diminution des taux de glycémie à jeun et des taux sériques d'insuline. De plus, les concentrations de triglycérides et de cholestérol LDL se sont avérées plus faibles chez les participants ayant reçu la supplémentation en zinc.

Li et Zhao ont mené une méta-analyse complète en 2021 [107], examinant cinq essais contrôlés randomisés qui englobaient 263 patientes diagnostiquées avec un diabète gestationnel. Les résultats de leurs analyses concordent avec les conclusions de Karamali et al, suggérant que la supplémentation en zinc à raison de 30 mg par jour pendant 6 semaines est liée à une diminution notable de la glycémie à jeun, de l'insuline et de l'HOMA-IR.

Pour résumer, les informations les plus récentes indiquent que les auto-anticorps du transporteur de zinc 8 pourraient servir d'indicateurs d'auto-immunité dans les îlots de Langerhans pour certaines femmes atteintes de diabète gestationnel. De plus, il semble que la supplémentation en zinc puisse avoir des effets positifs sur les profils métaboliques des personnes atteintes de diabète gestationnel. Néanmoins, le zinc en monothérapie n'a pas prouvé être plus efficace pour le traitement du diabète gestationnel. Il peut s'avérer néanmoins efficace dans les catégories de patientes à risque de diabète gestationnel où le traitement pharmacologique n'est pas indiqué, en addition des conseils hygiéno-diététiques.

ii. Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Le SOPK, également connu sous le nom de syndrome des ovaires polykystiques, est largement reconnu comme le trouble endocrinien et métabolique prédominant chez les femmes en âge de procréer. Il s'agit d'une affection à multiples facettes associée à des déséquilibres hormonaux, en particulier un taux élevé d'androgènes, ainsi qu'à un dysfonctionnement des cycles menstruels. Le SOPK se caractérise par des cycles menstruels irréguliers, une hyperandrogénie, une résistance à l'insuline et des perturbations de l'équilibre hormonal et lipidique [108].

Une multitude de d'études ont démontré une diminution de la concentration de zinc sérique auprès des femmes diagnostiquées avec le SOPK [109, 110, 111].

Ayant connaissance de la prévalence de la carence en zinc auprès de ces patientes, une abondance d'études ont développé un protocole de supplémentation quotidiennement à raison de 50 mg pendant 8 semaines [112, 113], et ont démontré une réduction notable des niveaux d'insuline et de l'indice HOMA-IR, ainsi que des diminutions significatives des concentrations de triglycérides, de cholestérol total, de cholestérol LDL et de cholestérol VLDL.

Une autre étude s'est penchée également sur l'aspect symptomatique du SOPK, et après un traitement de 50 mg/j pendant une durée de 8 semaines, a démontré une diminution de l'alopecie à 41,7 % par rapport au placebo (41,7 % versus 12,5 %, $p = 0.02$). De plus, les patientes ayant reçu des suppléments de zinc ont connu une baisse notable de l'hirsutisme, selon le score de Ferriman-Gallwey modifié. Les scores ont montré une diminution de $(-1,71 \pm 0,99$ versus $-0,29 \pm 0,95$, $P < 0,001$) [114].

iii. Dysménorrhée primaire

La question de la dysménorrhée est d'une importance significative dans le domaine de la gynécologie. Il a été rapporté qu'environ 20 à 90 % des filles et des jeunes femmes âgées de 10 à 20 ans, ainsi que 8,8 % des femmes âgées de 19 à 41 ans, souffrent de douleurs menstruelles [115]. Il existe deux classifications principales pour la dysménorrhée : primaire et secondaire.

La dysménorrhée primaire (DP) est caractérisée par des menstruations douloureuses causées par des spasmes utérins en l'absence de toute anomalie pelvienne. La caractéristique déterminante est la douleur abdominale récurrente liée aux crampes qui surviennent pendant les menstruations. De plus, les personnes atteintes de DP peuvent présenter des symptômes tels que nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue, diarrhée, céphalées, agitation et insomnie.

Plusieurs essais cliniques ont été réalisés avec du zinc comme intervention principale pour soulager les symptômes, ayant démontré des résultats prometteurs. La différence principale entre ces études étant la posologie, la durée du traitement et le moment d'intervention par rapport au cycle menstruel :

- Une étude menée par Kashefi et al en 2014 [116] comparant les effets du gingembre, du sulfate de zinc (90 mg par jour, commençant le traitement le jour avant les menstruations jusqu'au 3ème jour du cycle) et d'un placebo sur la dysménorrhée primaire a révélé que le gingembre et le sulfate de zinc atténuaient significativement la douleur de la dysménorrhée par rapport au placebo ($p < 0,05$), ce qui indique leur utilisation potentielle dans la gestion de la douleur.
- Un autre essai clinique contrôlé par placebo, mené auprès de 120 adolescentes a montré que le sulfate de zinc administré par voie orale (20 mg pendant 4 jours, commençant le traitement à partir du premier jour de menstruations) entraînait une réduction significative de la durée et de la gravité de la dysménorrhée primaire. Le groupe zinc a connu une durée de la douleur significativement plus courte au cours du premier mois (valeur $P = 0,044$) et une durée et une sévérité de la douleur plus faibles au cours des deuxième et troisième mois (valeur $P < 0,001$), par rapport au groupe placebo [117].

- Un essai contrôlé et randomisé a révélé que les suppléments de zinc par voie orale (50 mg avant le premier jour des menstruations) réduisaient la gravité de la dysménorrhée primaire et amélioraient les saignements menstruels et les symptômes prémenstruels. L'étude a également montré un taux plus faible d'utilisation de traitements alternatifs et un recours moindre à la thérapie dans le groupe traité au zinc [118].
- Une étude portant sur 200 participantes souffrant de dysménorrhée primaire a indiqué que l'association d'une supplémentation en zinc (90 mg par jour pendant 6 jours, commençant 3 jours avant le début des règles) et d'acide méfénamique était significativement plus efficace pour réduire la dysménorrhée que l'acide méfénamique seul ($p < 0,001$). Après le traitement, 64 % du groupe d'intervention n'ont pas souffert de dysménorrhée, contre seulement 33 % du groupe de contrôle ($p < 0,001$) [119].
- Une étude expérimentale menée sur 37 patientes a démontré qu'une supplémentation en zinc (30 mg par jour commençant 2 jours avant le début du cycle jusqu'à la fin des saignements) pendant deux à trois cycles menstruels réduisait significativement l'intensité de la douleur dysménorrhéique, le score moyen de douleur diminuant au cours du traitement ($p < 0,001$) [120].
- Un essai contrôlé, randomisé, sur 103 lycéens a révélé que le sulfate de zinc à 40 mg par jour réduisait la gravité de la dysménorrhée sur trois cycles menstruels. Bien qu'il n'y ait pas eu de différence significative au cours du premier cycle, le groupe traité a obtenu des scores de douleur significativement meilleurs au cours des deuxièmes ($p < 0,05$) et troisièmes cycles ($p < 0,05$). Aucune différence significative n'a été observée dans l'incidence des nausées et des vomissements et dans la nécessité de recourir à des analgésiques supplémentaires entre le groupe traité et le groupe placebo [121].

En conclusion, toutes ces études suggèrent en concordance que la supplémentation en zinc, bien qu'a des posologies et intervalles différents, résulte en un moyen efficace pour réduire la sévérité et la durée de la dysménorrhée primaire, ainsi que d'atténuer les symptômes prémenstruels. La plupart des études concordent sur le fait que l'efficacité du traitement est majorée s'il est pris sur plusieurs cycles en continu. Bien que les résultats soient extrêmement positifs, de plus grandes études pourraient élucider sur la posologie optimale pour le traitement de la dysménorrhée primaire.

iv. Syndrome Prémenstruel (SPM)

Le syndrome prémenstruel (SPM) est une affection complexe qui affecte de nombreuses femmes, provoquant une variété de symptômes physiques et émotionnels dans les jours précédant les menstruations. Des recherches récentes ont exploré le rôle potentiel de la supplémentation en zinc dans la gestion de ces symptômes :

- Lors d'une étude cas-contrôle réalisée en 2016, Fathizadeh et al [122] ont comparé la capacité antioxydante totale sérique et les niveaux de zinc chez 48 jeunes femmes avec et sans SPM. Les résultats ont montré que les femmes atteintes du syndrome prémenstruel avaient des taux sériques de zinc inférieurs ($p < 0,05$) au groupe témoin. L'étude a révélé que les carences en zinc étaient corrélées négativement avec les scores PMSS ($r = -0,36$; $p < 0,05$).
- Lors d'un essai randomisé contrôlé par placebo de Siahbazi et al [123], 142 femmes atteintes du syndrome prémenstruel ont reçu du sulfate de zinc (50 mg de zinc par jour, du 16e jour du cycle menstruel au deuxième jour du cycle suivant) ou un placebo. Sur toute la période d'étude, le groupe zinc a eu une réduction significative de la sévérité du SPM ($p < 0,001$) et une amélioration significative de la qualité de vie liée à la santé, en particulier à trois mois après l'intervention.
- Un autre essai randomisé réalisé auprès de 69 étudiantes a révélé que la supplémentation en zinc peut réduire de manière significative les symptômes physiques et psychologiques du syndrome prémenstruel, tels que l'anxiété, les troubles de l'humeur, ainsi que les céphalées, ballonnements et myalgies ($p < 0,001$) [124].
- Jafari et al ont recherché en 2020, à travers un essai randomisé, les effets de la supplémentation en zinc sur les symptômes du syndrome prémenstruel et les biomarqueurs de l'inflammation, du stress oxydatif et de la dépression chez 60 jeunes femmes [125]. Après 12 semaines, le groupe traité au zinc (30 mg par jour) présentait significativement moins de symptômes physiques ($P = 0,03$) et psychologiques ($P = 0,006$) du SPM. De plus, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau et la capacité antioxydante totale ont été significativement augmentés après 12 semaines de supplémentation en zinc ($P = 0,01$ et $P < 0,001$, respectivement), suggérant un effet bénéfique du zinc sur les symptômes du SPM et les facteurs sous-jacents associés à la dépression.

Prises ensemble, ces études suggèrent que la supplémentation en zinc a le potentiel d'atténuer les symptômes du syndrome prémenstruel et d'améliorer la qualité de vie. Néanmoins, même si ces recherches ont été méthodologiquement bien réalisées, le nombre du sujet dans chaque étude reste faible, et de nouvelles études de plus d'envergure pourront éclaircir d'avantage les bénéfices d'un traitement par zinc pour le SPM, ainsi qu'établir une posologie et durée optimale de traitement.

f. Psychiatrie

i. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) est un trouble neuropsychiatrique qui touche principalement enfants et adolescents, mais également les adultes. Le TDAH se caractérise par des symptômes d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité ^[126]. Plusieurs études ont suggéré une association entre la carence en zinc et le TDAH, et dont la supplémentation en zinc pourrait se révéler être un traitement d'appoint potentiel. Le zinc est connu pour moduler le transporteur de la dopamine, en tant que puissant bloqueur non compétitif. Cette protéine de transport joue un rôle important dans la pathogenèse du TDAH, suggérant que la carence en zinc pourrait avoir un impact direct sur les symptômes du TDAH ^[127].

Un essai clinique randomisé en double aveugle a montré que l'augmentation de la dose de zinc pouvait améliorer l'inattention chez les enfants atteints de TDAH déjà traités par méthylphénidate [126]. L'efficacité du zinc en tant que traitement a également été démontrée dans une étude où le sulfate de zinc (150 mg par jour pendant 12 semaines) s'est avéré significativement supérieur au placebo pour réduire les symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité et d'altération de la socialisation chez les patients atteints de TDAH. Le zinc en monothérapie ne s'est pas montré supérieur au méthylphénidate. Cependant, dans les rares cas où les traitements ne sont pas tolérés ou même acceptés par les patients, il s'agirait tout de même d'une alternative acceptable [128].

Il a également été suggéré que la supplémentation en zinc pouvait réduire la dose d'amphétamines nécessaire chez les patients atteints de TDAH. Arnold et al ont émis l'hypothèse que la dose optimale d'amphétamines avec du zinc à raison de 30 mg par jour serait jusqu'à 37 % plus faible qu'avec un placebo [129]. Les résultats ayant confirmé cette hypothèse, indiquent un potentiel de réduction des doses de médicaments avec une supplémentation en zinc concomitante, mais avec des doses de 15 mg par jour. Des recherches supplémentaires à ce sujet sont impératives afin de déterminer les doses optimales, étant donné le potentiel que présente le zinc en tant que traitement adjuvant.

Une étude en double aveugle, contrôlée par placebo, menée par Akhondzadeh et al [130] a étudié les effets d'un traitement complémentaire au zinc chez des enfants souffrant de TDAH. Au total, 44 enfants âgés de 5 à 11 ans répondaient aux critères diagnostiques du DSM-IV pour le TDAH. Les enfants ont été randomisés pour recevoir 1 mg/kg/jour de méthylphénidate + 15 mg de zinc élémentaire ou 1 mg/kg/jour de méthylphénidate + un placebo (55 mg de

saccharose) sur une période de 6 semaines. La principale mesure d'évaluation des résultats était l'échelle d'évaluation du TDAH par les enseignants et les parents. Les résultats ont montré des améliorations significatives des scores sur l'échelle d'évaluation des parents et des enseignants dans le groupe recevant du sulfate de zinc ($P < 0.05$ dans tous les paramètres étudiés). L'étude a conclu que la supplémentation en zinc pouvait être un complément bénéfique au traitement des enfants atteints de TDAH.

Les résultats des études par rapport à l'utilisation de zinc en monothérapie, en supplémentation ou ayant comme objectif la diminution de méthylphénidate sont extrêmement prometteurs. Même si la majorité des participants étaient des adolescents, il est difficile d'extrapoler ces résultats aux patients adultes souffrant de TDAH. Des études futures dirigés vers cette population sont indispensables, et devraient également se concentrer sur la sélection des participants ayant de faibles niveaux de zinc, sur l'impact de la forme de zinc utilisée dans la supplémentation et sur les interactions potentielles avec d'autres éléments nutritionnels.

ii. Dépression

Les troubles psychiatriques comme la dépression et l'anxiété ont été identifiés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l'un des défis des plus importants du 21^e siècle. Malheureusement, l'avancement de nouvelles thérapies pour la dépression a été restreint en raison de notre compréhension limitée des processus neurobiologiques qui contribuent à l'apparition de ces pathologies. Depuis quelques années, il y a eu une attention croissante de la part de la communauté scientifique afin d'explorer de l'impact potentiel des carences en nutriments sur le développement de la dépression, ainsi que pour l'étude de l'utilisation

d'interventions diététiques comme approche supplémentaire dans le traitement des troubles de l'humeur [131].

La gestion des symptômes dans la dépression majeure modérée/sévère nécessite plusieurs semaines de traitement avec des médicaments antidépresseurs. Des recherches scientifiques récentes ont révélé un déséquilibre entre les systèmes primaires excitateurs (glutamatergiques) et inhibiteurs (GABAergiques) dans les cas de dépression. Des études cliniques ont démontré que l'administration d'antagonistes du système glutamatergique, comme le zinc, peut produire des effets antidépresseurs. Le zinc exerce son influence principalement en bloquant le récepteur NMDA [132].

Lors méta-analyse menée par Jiménez-Fernández S et al, portant sur le stress oxydatif chez les patients diagnostiqués avec une dépression majeure auprès de 3961 participants. L'objectif était de comparer les niveaux de marqueurs de stress oxydatif et d'antioxydants avant et après avoir subi un traitement antidépresseur. Les résultats ont révélé des niveaux significativement plus élevés de stress oxydatif dans le groupe souffrant de dépression (Différence moyenne standardisée = 1,34 ; IC à 95 %, 0,57 à 2,11 ; $P < 0,001$). Cela suggère que le stress oxydatif joue un rôle crucial dans le développement de la dépression et que le traitement avec des antidépresseurs peut améliorer efficacement à la fois les niveaux de stress oxydatif et la fonction antioxydante [133]. De plus, Siwek M, Dudek D et al ont confirmé l'association entre la dépression majeure et une diminution des taux de zinc sérique. Leurs recherches ont indiqué une diminution de 22 % des taux sériques de zinc auprès des patients souffrant de dépression majeure, les patients résistants aux médicaments montrant une réduction encore plus significative de 36 %. L'étude conclut que les taux sériques de zinc pourraient potentiellement servir de marqueur diagnostique de la dépression [134].

Dans cette même étude, il a été constaté que l'ajout de suppléments de zinc entraînait une diminution notable des scores de dépression et améliorait les résultats cliniques du traitement. Cela était particulièrement évident chez les patients qui non-répondeurs aux traitements antidépresseurs traditionnels. L'étude suggère ainsi que l'utilisation de suppléments de zinc peut améliorer l'efficacité et la rapidité de la réponse thérapeutique aux thérapies conventionnelles.

Lors d'une revue systématique réalisée en 2012, Lay et al ont démontré les avantages de la supplémentation en zinc en monothérapie, ainsi qu'en traitement adjuvant aux médicaments antidépresseurs [135]. Cependant, il est important de noter que cette revue a également révélé des variations importantes méthodologiques dans les études disponibles et qu'il n'était donc pas encore possible d'établir le zinc en monothérapie comme un traitement fiable.

Deux ans plus tard, Ranjbar et al ont mené un essai clinique contrôlé par placebo (n = 44). L'objectif de l'étude était d'étudier l'impact de la supplémentation en zinc (25 mg par jour) en adjuvant avec des médicaments antidépresseurs. Les résultats ont indiqué une diminution notable des symptômes dépressifs sur l'échelle de Hamilton chez les participants ayant reçu une supplémentation en zinc ($P < 0,01$ à la semaine 12) [136].

Dans une revue systématique plus récente menée par da Silva LEM et al ont étudié l'impact de la supplémentation en zinc sur la manifestation des symptômes dépressifs. Les résultats ont indiqué une différence moyenne standardisée (DMS) de -0,36 points (IC à 95 %, -0,67 à -0,04) dans le groupe d'intervention par rapport au groupe placebo [137]. Les réductions des symptômes étaient plus importantes chez les patients âgés.

Yosae et al ont mené une méta-analyse complète en 2022 afin d'évaluer l'influence du zinc sur la dépression. Les résultats de l'analyse ont révélé une réduction notable des symptômes dépressifs (DMS = -4,15 points ; IC à 95 % : -6,56, -1,75 points ; P < 0,01), en particulier lorsque le zinc était administré en monothérapie vs placebo [138].

A travers une méta-analyse réalisée en 2021, Donig et Hautzinger ont étudié l'effet du zinc en tant que traitement adjuvant des antidépresseurs traditionnels. En s'appuyant sur l'échelle d'évaluation de la dépression de Hamilton au début du traitement, puis à la 6ème et 12ème semaine de traitement, leurs recherches ont révélé un effet global pondéré significatif de -0,67 à 6 semaines (p = 0,03) et de -1,0 à 12 semaines (p = 0,03) [139]. De plus, Une analyse des sous-groupes a démontré des effets plus prononcés observés dans les cas où la rémission n'avait pas été obtenue.

L'évaluation des diverses études révèle un composant multi-facettaire de l'importance du zinc dans le traitement de la dépression. L'insuffisance en zinc joue un rôle important dans la survenue du stress oxydatif, et elle est étroitement liée au trouble dépressif majeur. Il existe à ce jour des preuves suffisantes afin de déterminer l'indication du zinc (dans la majorité des études à une dose de 20 ou 25 mg par jour) comme traitement en monothérapie de deuxième ligne (en particulier dans les cas où les traitements traditionnels ne sont pas supportés). Il a également été mis en évidence l'importance du zinc en traitement adjuvant, en particulier pour les patients plus âgés.

g. ORL

i. La dysgueusie

La dysgueusie a été définie comme un goût oral désagréable ou une sensation gustative altérée.

Une dysgueusie sévère de longue durée peut être cliniquement significative, car elle peut conduire à une perte d'intérêt pour la nourriture et l'altération de l'apport alimentaire peut entraîner des carences nutritionnelles et l'exacerbation d'une maladie préexistante.

L'utilisation du zinc dans le traitement de la dysgueusie est une pratique courante, bien que les résultats n'aient pas toujours été concluants [140,141].

Deux études méritent d'être mentionnées en raison de l'absence de tout traitement ou thérapie alternative pour la dysgueusie idiopathique, ainsi que de leur grande importance dans le domaine de la médecine suite à la de la pandémie Covid-19.

Un premier essai clinique randomisé, proposé par S.M. Heckmann et al en 2005, visait à déterminer l'efficacité du traitement au zinc. 50 patients diagnostiqués avec une dysgueusie idiopathique ont été sélectionnés pour cette étude. Les patients ayant reçu du zinc (20 mg par jour ; n = 26) ont démontré des améliorations des sensations gustatives ($p < 0,001$) et ont perçu leur dysgueusie comme moins sévère ($p < 0,05$). De plus, le groupe traité au zinc présentait des signes de dépression moins prononcés ($p < 0,05$) selon le "Beck Depression Inventory and Mood Scale" [142].

Une deuxième étude a comparé l'efficacité thérapeutique du Prolaprezinc (forme pharmaceutique de Zinc et L-carnitine, très répandue aux USA et Japon), à différentes posologies, pour le traitement de la dysgueusie idiopathique. Au total, 109 patients ont été répartis en un groupe placebo et trois groupes de traitement. Le groupe placebo comprenait 28 patients, tandis que les groupes de traitement comprenaient respectivement 27, 26 et 28 patients, chacun recevant des doses quotidiennes de Polaprezinc contenant 17 mg, 34 mg ou 68 mg de zinc oral pendant une période de 12 semaines.

Les résultats ont démontré une amélioration significative de la sensibilité gustative chez les patients ayant reçu une dose quotidienne zinc par rapport à ceux du groupe placebo, avec une plus forte amélioration dans le groupe ayant reçu la dose de 68 mg de zinc [\[143\]](#).

ii. La surdité brusque idiopathique

La surdité brusque idiopathique (SBI) est une perte ou un déclin rapide et soudain de l'audition, généralement unilatérale, dont la cause ne peut être identifiée. Certaines études mettent en cause une infection virale, une maladie vasculaire ou une anomalie du système immunitaire. Une étude prospective randomisée visait à déterminer si la supplémentation en zinc pouvait améliorer la récupération dans la SBI. Un total de 66 patients ont été répartis au hasard en deux groupes. Le groupe témoin, composé de 33 patients, a reçu un traitement à base de corticostéroïdes, tandis que les 33 autres patients du groupe zinc ont reçu du gluconate de zinc par voie orale en plus des corticostéroïdes. Les résultats ont montré que le groupe ayant reçu

une supplémentation en zinc avait un gain auditif significativement accru et un taux de récupération plus élevé par rapport au groupe témoin (tous $P < 0,05$). Il y avait également une corrélation significative entre les changements dans les niveaux de zinc sérique et la récupération auditive.

Ces résultats suggèrent que la supplémentation en zinc peut être un traitement complémentaire efficace pour la SBI [145].

h. Oncologie

Le cancer reste l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde. Le rôle du zinc dans la prévention et le traitement du cancer est devenu un sujet de grand intérêt, en particulier par ses effets antitumoraux, antioxydants et immunomodulateurs.

L'effet anticancéreux du zinc est souvent associé à ses propriétés antioxydantes, qui influencent les facteurs de transcription, la différenciation et la prolifération cellulaire, la synthèse et la réparation de l'ADN et de l'ARN, l'activation ou l'inhibition des enzymes ainsi que la signalisation cellulaire et la stabilisation de la structure et des membranes cellulaires [146].

Le rôle du zinc en tant qu'antioxydant et agent anti-inflammatoire est crucial pour améliorer les fonctions immunitaires à médiation cellulaire. Il a été clairement démontré que la carence en zinc joue un rôle non négligeable dans le processus oncologique. Dans le cancer de la tête et du cou, près de 65 % des patients présentaient une carence en zinc, affectant l'activité des

cellules tueuses naturelles (NK) et la production d'IL-2, et inhibant NF-kappa B. Tout ceci entraînant une diminution de l'angiogenèse et des cytokines inflammatoires ainsi qu'une augmentation de l'apoptose dans les cellules cancéreuses. Cela pourrait suggérer que la supplémentation en zinc pourrait avoir des effets bénéfiques sur le cancer en ciblant des voies cellulaires spécifiques [147].

Dans les cellules épithéliales glandulaires de la prostate, l'accumulation de zinc est essentielle pour inhiber l'activité de la m-aconitase, entraînant une interruption du cycle de Krebs et une inhibition de l'oxydation terminale et de la respiration mitochondriale [148] laissant présumer un rôle important dans la prévention ou le traitement du cancer de la prostate.

Chez les adultes, l'apport en zinc est inversement associé aux différents cancers de l'appareil digestif [149], en particulier au cancer colorectal (RR : 0,86 ; IC : 0,78 ; 0,96) et au cancer du pancréas [150]. Il existe aussi une association entre la supplémentation en zinc et l'incidence de cancer de l'œsophage (RR : 0,86 ; IC : 0,77 ; 0,96) [151] avec une supplémentation de 5 mg de zinc prise quotidiennement.

Il est important de préciser que ces études ont été principalement réalisées en Asie, où la prévalence de carences en zinc est beaucoup plus importante qu'au Luxembourg, et il est donc difficile d'extrapoler ces résultats à une population occidentale.

Il n'existe à ce jour que très peu d'interventions à base du zinc pour les traitements en oncologie et de ses complications. Cependant, le zinc à différentes doses thérapeutiques, a été utilisé sur des patients souffrant de stomatite pendant le traitement du cancer. Une méta-analyse reprenant

10 articles a été réalisée pour étudier le rôle du zinc oral en tant qu'option thérapeutique. Les doses de zinc oral utilisées sur diverses posologies (25 mg, 30 mg, 50 mg et 220 mg). Huit études ont favorisé le zinc par rapport à un placebo, avec un effet global de -0,89 pour un IC à 95 % de -1,08 et -0,70, ce qui est statistiquement significatif ($p < 0,00001$). Cette analyse conclut que l'utilisation du zinc a permis une réduction significative de la sévérité de la stomatite post chimiothérapie et radiothérapie, mais inefficace lors de sa prévention [152,153].

Une autre étude, menée par Ayatollahi et al, s'est penchée sur l'utilité du zinc afin d'évaluer l'efficacité d'un traitement complémentaire dans l'élimination de l'infection par le VPH.

Un total de 84 femmes âgées de 21 à 55 ans qui ont été testées positives pour l'ADN du VPH et qui avaient une cytologie cervicale anormale lors de leur test de Papanicolaou ont été réparties au hasard en deux groupes. Le premier groupe a reçu des comprimés de sulfate de zinc (220 mg de sulfate de zinc) par voie orale deux fois par jour pendant trois mois. Tout au long de la période de suivi, les patientes ont été évaluées pour la persistance ou la disparition de l'infection par le VPH et la progression ou la régression de la classification des lésions.

Après avoir suivi un traitement au zinc pendant une durée de trois mois, le risque de persistance de l'infection par le VPH et de progression a diminué par rapport aux résultats cytologiques initiaux (OR = 0,130 ; IC : 0,04-0,381 ; $p < 0,001$) et (OR = 0,301 ; IC : 0,077-0,116 ; $p = 0,012$) respectivement [154].

i. Maladie de Wilson

La maladie de Wilson est une maladie génétique qui découle de l'accumulation de cuivre dans l'organisme à la suite d'un défaut d'excrétion biliaire de l'excès de cuivre. Cette accumulation de cuivre entraîne des altérations hépatiques et neurologiques entraînant un dysfonctionnement clinique ou psychiatrique. Le traitement principal consiste à inverser l'équilibre positif du cuivre. Les premières interventions thérapeutiques utilisaient des chélateurs, tels que la pénicillamine ou la trientine, qui augmentent l'excrétion urinaire de cuivre. Dans un nouveau changement de paradigme, l'utilisation du zinc comme traitement est devenue une référence, en empêchant l'absorption intestinale du cuivre et augmentant l'excrétion fécale, tout en empêchant son accumulation. La thérapie au zinc atteint cet objectif de manière sûre et efficace en induisant la production de métallothionéine, une protéine détoxifiante très efficace qui se lie au cuivre. La thérapie orale au zinc entraîne le stockage du cuivre lié à la métallothionéine dans la muqueuse intestinale et l'excrétion subséquente du cuivre par les selles ^[155].

Dans le traitement de la maladie de Wilson, la pénicillamine a été remplacée par le zinc comme traitement de première intention. Des dizaines d'études suggèrent que le zinc peut être une alternative plus sûre à la D-pénicillamine, tout en offrant le même niveau d'efficacité dans la prévention et l'atténuation des symptômes hépatiques et neurologiques ^[156, 157].

Lors d'une revue d'études longitudinales à long terme, Brewer et al ont conclu que le zinc est une option de traitement efficace et sûre pour le traitement d'entretien à long terme chez les personnes atteintes de la maladie de Wilson en tant que monothérapie ^[158]. De plus, les données démontrent que le traitement au zinc est également efficace chez les patients présymptomatiques dès le début du traitement et présente de faibles niveaux de toxicité. Des

données limitées ont également été présentées sur l'utilisation du zinc chez les femmes enceintes et les enfants atteints de la maladie de Wilson, indiquant une efficacité et une sécurité similaires. La période de suivi médiane pour l'ensemble du groupe de patients est de 4,8 ans, 6,5 ans pour les patients présymptomatiques et 3,6 ans pour les enfants.

Il en est de même pour les patients atteints de la Maladie de Wilson en décompensation hépatique. Une petite étude sur 9 patients propose l'association de trientine et de zinc comme traitement initial standard de l'insuffisance hépatique dans la maladie de Wilson : les résultats démontrent une efficacité de ce traitement égale ou légèrement supérieure à celle de la pénicillamine, et une incidence diminuée d'effets secondaires significative [159].

Pour résumer :

- Le zinc en tant que traitement initial semble prévenir ou réduire les symptômes chez la majorité des patients atteints de la maladie de Wilson [160].
- Le zinc semble avoir une efficacité similaire à celle de la D-pénicillamine chez les patients présentant des symptômes hépatiques et neurologiques de la maladie de Wilson, aurait moins d'effets indésirables et est associé une détérioration neurologique moins importante que la D-pénicillamine chez tous les patients atteints de la maladie de Wilson [157].
- Le zinc en monothérapie semble avoir une meilleure compliance thérapeutique que la D-pénicillamine chez les patients souffrant d'une maladie hépatique débutante diagnostiquée avec la maladie de Wilson dans l'enfance [161].
- Le gluconate de zinc en monothérapie s'est révélé efficace pour traiter les enfants présymptomatiques atteints de la maladie de Wilson [162].
- Le zinc en monothérapie s'est avéré efficace comme traitement d'entretien chez les patients atteints de la maladie de Wilson, en particulier les patients pédiatriques [163].

j. Le rôle du zinc dans le stress oxydatif et dans le fonctionnement du système immunitaire. Une porte vers le futur ?

i. Introduction biochimique

Depuis plus de cinquante ans, l'importance du zinc pour la santé humaine est bien décrite et reconnue. De nombreuses études menées ont démontré qu'une carence en zinc peut entraîner des dysfonctionnements cellulaires, l'apoptose cellulaire et des détériorations de l'ADN, ainsi qu'une diminution de la réponse immunitaire. Il est reconnu que l'inflammation chronique et le stress oxydatif peuvent être associés à de nombreuses maladies dégénératives chroniques telles que le cancer, le diabète, les cardiopathies et pathologies neurologiques. Des études ont démontré que le zinc fonctionne comme un agent anti-oxydant en empêchant l'oxydation de macromolécules telles que l'ADN, l'ARN et certaines protéines conduisant finalement à une régulation négative de la production de radicaux libres.

D'un point de vue biochimique, le zinc étant un ion rédox inerte ne peut pas agir comme antioxydant direct [164]. Cependant, il semblerait que le zinc se lie au donneur de soufre (thiolate) de la cystéine pour créer du thiolate de zinc, qui confère au zinc ses propriétés actives rédox. Le zinc a un effet protecteur contre le stress oxydatif, et il a été démontré que des niveaux physiologiques et appropriés de zinc agissent comme un anti-antioxydant. En outre, le zinc augmente l'activation des protéines et des enzymes antioxydantes, telles que le glutathion et la catalase [165]. Il a été suggéré par Prasad et al que le zinc agit comme un pro-antioxydant indirect par le biais de trois mécanismes : la protection du groupe sulfure libre dans les protéines, en agissant en tant que compétiteur direct des métaux redox-actifs ; et en tant que régulateur d'induction spécifique de la réponse du système antioxydant [166].

Les propriétés anti-inflammatoires du zinc ont également été documentées depuis de décennies, même si toutefois les mécanismes sous-jacents ne sont pas encore tout à fait clairs. Wessels et al décrivent lors d'une publication dans le journal "Nutrients" en 2017 les différents rôles et interactions du zinc dans notre système immunitaire. Cet article se concentre sur les mécanismes sous-jacents responsables de la régulation de la signalisation cellulaire par les altérations de l'homéostasie du zinc : la régulation des signaux de protéines kinases et phosphatase, les effets de transduction de signal des doigts de zinc dans certaines protéines, le rôle dans l'hématopoïèse à travers des signaux intracellulaires, le développement et fonctionnement correct des lymphocytes T régulateurs, l'activation et régulation des lymphocytes NK, la signalisation des voies IL-1 et IL-2 des lymphocytes T, et bien d'autres fonctions.

La description des effets liés à la physiologie du zinc sur l'activation de molécules de signalisation clés, ainsi que sur les modifications épigénétiques souligne le rôle du zinc en tant qu'intermédiaire indispensable de la fonction immunitaire. Par extrapolation, les avantages d'une supplémentation en zinc pour un système immunitaire défaillant deviennent évidents [\[16\]](#).

ii. Pathologies d'épuisement

Compte tenu de l'importance du zinc dans les processus liés à la régulation du système immunitaire, et de son rôle en tant que modérateur du stress oxydatif, l'hypothèse s'est posée à plusieurs reprises sur son rôle potentiel dans les pathologies d'épuisement, telles que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie ou le Covid long. Il semblerait qu'un dénominateur commun de ces pathologies soit d'un côté de retrouver une certaine tendance à aux carences multiples (vitaminiques ou oligo-éléments), ainsi qu'une forte répercussion psychique. Il a déjà établi dans le chapitre concernant la psychiatrie l'importance et les effets du zinc sur les syndromes dépressifs, mais il est également important d'apporter une vision pragmatique sur ces pathologies fréquemment sous-diagnostiquées, et dont le traitement s'avère souvent compliqué.

Une étude publiée en 2021 a démontré que les groupes atteints de fibromyalgie (FM) ont montré une baisse significative des taux sériques de zinc ($P = 0,001$) comparé à un groupe contrôle sain de caractéristiques similaires. De plus, l'étude a révélé qu'il existait une association significative entre le nombre de points douloureux sur les résultats du Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) et les taux sériques de zinc ($P = 0,008$) [167].

Une autre étude a retrouvé des résultats similaires, constatant un taux sérique de zinc statistiquement inférieur par rapport au groupe contrôle ($P = 0,001$) ainsi qu'une association entre le taux de zinc sérique et le nombre de points sensibles ($P = 0,008$) [168].

Des constatations semblables par rapport à une baisse significative des taux sériques de zinc ont aussi été retrouvées auprès des patients ayant un diagnostic de syndrome de fatigue chronique [169]. Cette pathologie complexe, multisystémique et profondément invalidante,

dont l'étiologie est probablement multifactorielle, ne possède actuellement aucun médicament efficace approuvé pour son traitement. Castro-Marello et al ont proposé un essai clinique sous placebo avec un traitement à base de mélatonine (1 gr) et de zinc (10 mg) à prendre 30 minutes avant de se coucher, pendant 16 semaines. L'objectif principal de l'étude visant à mesurer les effets sur la fatigue (Fatigue Impact Scale), les troubles du sommeil, l'anxiété/dépression et la qualité de vie. Les résultats ont été évalués au départ, puis réévalués après 8 et 16 semaines de traitement et 4 semaines après l'arrêt du traitement, à l'aide de mesures de résultats auto-déclarés. Les résultats les plus pertinents ont été la réduction significative de la perception de la fatigue physique dans le groupe Mélatonine-Zinc lors du suivi final du traitement par rapport au placebo ($p < 0,05$), et l'amélioration significative du résumé des composantes physiques lors de toutes les visites de suivi. Les résultats finaux de l'étude suggèrent qu'une supplémentation orale en mélatonine et en zinc pendant 16 semaines est sûre et potentiellement efficace pour réduire la fatigue et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de syndrome de fatigue chronique [170].

Des études préliminaires sur le syndrome du Covid long sont en cours, mais étant donné qu'il s'agit d'une affection récente, il n'y a pas encore de recul raisonnable pour retrouver des résultats d'études longitudinales. Certains chercheurs stipulent déjà que des mécanismes sont similaires aux autres pathologies d'épuisement, mais il n'existe pas encore suffisamment de preuves scientifiques pour appliquer les mêmes traitements proposés [171].

5. Discussion

a. Limitations de l'étude : "Going down the rabbit hole"

Cette expression tirée du roman de fantaisie de Lewis Carroll "Les aventures d'Alice dans les pays des merveilles" représente une excellente analogie par rapport aux efforts de recherche de cette thèse. Ceci est principalement dû aux deux plus grandes difficultés s'étant consciemment présentées lors de la proposition du synopsis : en premier lieu le sujet de recherche en soi, et puis la formulation de la question de recherche proposée :

1 : Le zinc, un oligoélément indispensable pour de nombreuses fonctions physiologiques, n'étant pas considéré comme un principe actif pharmacologique, n'est pas obligatoirement soumis aux règles et exigences stipulées par L'Agence européenne des médicaments (EMA) pour la production et la vente. Ceci affecte d'un côté la qualité des études utilisant le zinc comme intervention, l'énorme variabilité posologique existante et une certaine inconsistance méthodologique dans certaines études conduites. Les études ayant utilisé le zinc en tant qu'intervention sont souvent comparables à des études nutritionnelles, étant méthodologiquement difficilement réalisables, et avec un degré d'évidence relativement bas.

2 : La formulation de la question posée comme sujet de thèse est extrêmement ouverte. Il ne s'agit pas de trouver une réponse ou magnitude à une question bien concrète, mais d'abord de trouver des possibles effets pertinents, d'évaluer leur qualité, et ensuite conclure les bénéfices concrets tout en recherchant des études similaires servant à affirmer ou désapprouver l'hypothèse initiale. Le processus de sélection, la lecture et l'évaluation d'articles potentiellement intéressants pour cette thèse s'est démontré extrêmement ardu. En reprenant le modèle PICO, les échantillons de population et les "outcomes" sont très peu restrictifs.

Cela donne lieu à des milliers d'études potentielles pouvant être éligibles pour cette revue systématique. Il a fallu donc dédier une quantité d'heures incalculables afin de lire et répertorier les études prometteuses, tout en filtrant les études n'apportant rien ou très peu à cette thèse. La plus grande difficulté lors de l'élaboration de cette thèse a été de méthodologiquement passer toutes les études initiales dans un entonnoir composé de critères bien précis et définis par le modèle PICO (inclusion/exclusion, type d'études, méthodologie utilisée) pour y ressortir les études de plus grande importance. Les résultats, ainsi que les études reprises dans cette thèse ne représentent que le pic de l'iceberg du travail de recherche effectué.

Étant donné la magnitude de l'éventail de matériel de recherche, il existe un potentiel biais de sélection non négligeable, de plus que le screening de sélection ait été effectué par un seul chercheur. Il aurait été préférable de réaliser le screening des articles par plusieurs chercheurs indépendants, de façon à consolider les études les plus prometteuses, et d'éviter de passer à côté des études potentiellement avantageuses pour le sujet de recherche.

Le protocole de sélection décrit dans le chapitre "Méthodologie" a été conceptualisé afin de minimiser le biais de sélection en élaborant une recherche en deux étapes : une première recherche générale et ouverte afin de trouver des pathologies présentant un intérêt potentiel, puis une deuxième recherche plus précise afin de comparer les résultats obtenus pour ainsi pouvoir établir une conclusion complète et sans biais.

Il est important de souligner que les études retenues et présentées dans cette thèse ont été celles présentant un résultat bénéfique ou positif tout en possédant un processus méthodologique correct. Des centaines d'études ayant démontré une non-efficacité de l'action du zinc n'ont pas été reprises. Ceci pouvant être interprété comme un biais de mention des résultats importants.

Il est impératif d'insister sur le fait que l'objectif de cette thèse est de retrouver les bénéfices thérapeutiques et préventifs du zinc et non les pathologies où il s'avère inefficace. Inclure les études non significatives aurait augmenté considérablement l'étendue de cette thèse et aurait pu être une source importante de confusion lors de sa lecture. Il est important de souligner que pour toute intervention ou étude ayant démontré des effets bénéfiques, une recherche approfondie avec d'autres études contradictoires ont été incorporées afin d'évaluer les résultats correctement.

Le biais de sélection d'articles a été limité au mieux à travers une description détaillée des critères d'inclusion et d'exclusion de cette thèse via le modèle PICO. Il est clair qu'une quantité non négligeable d'articles potentiellement intéressants pour cette thèse n'ont pas pu être répertoriés dus à la limitation de connaissances linguistiques, d'accès à toutes les bases de données et la révision limitée de la littérature grise.

Il m'est arrivé plus d'une fois de rentrer si profondément dans un sujet de recherche et de me fixer sur la possibilité de détailler le plus possible certains aspects de ce sujet, que la perspective globale de cette thèse s'est retrouvée en arrière-plan. Il a fallu donc maintes fois faire marche arrière, revoir globalement le ou la pathologie d'intérêt, et justifier sa pertinence dans cette thèse. En revenant sur la première référence de cette discussion, tout comme Alice suivant le lapin blanc, au fur et à mesure que la recherche et rédaction de cette thèse se déroulait, je me suis retrouvé face à de nouveaux défis particulièrement problématiques, complexes et chaotiques, en tentant aussi bien que de mal de me retrouver dans une inondation d'articles scientifiques et de tenter de les organiser méthodologiquement afin d'en tirer des conclusions claires et précises.

b. Interprétation des résultats obtenus :

Les résultats obtenus se sont avérés pour le moins surprenants. Après avoir lu et étudié la base biochimique et physiologique du zinc dans le corps humain, j'ai rapidement compris le grand intérêt que cet oligoélément suscite dans la communauté scientifique. Le zinc joue un rôle dans la plupart des mécanismes physiologiques humains : depuis l'embryogenèse jusqu'à la modulation de l'apoptose cellulaire, en passant par la régulation des cellules et marqueurs inflammatoires, le développement neurologique, la stabilité de la peau et des muqueuses, sa fonction en tant que modulateur des facteurs de transcription de l'ADN, et bien d'autres rôles.

Tout ceci explique la présentation des résultats par "spécialités" ou grands systèmes du corps humain. Même si cette méthodologie organisationnelle peut sembler quelque peu académique, le chemin le plus rapide et logique était de partir de la base physiopathologique de ces systèmes spécifiques afin de remonter à une intervention cohérente et plausible – En toute sincérité fortement inspirée par les critères de causalité de Bradford Hill -.

Une carence en zinc a été corrélée à une multitude de pathologies. Le Luxembourg, où la carence sévère en zinc reste néanmoins rare, ne reste pas indemne à une catégorie de patients souffrant une carence légère à modérée, ou étant à risque de carence. Il faut rester vigilant auprès de ces patients, en particulier s'ils expriment des plaintes persistantes lors des consultations, car un simple dosage de zinc sérique et/ou une supplémentation pourrait apporter des effets bénéfiques. Il ne faut pas hésiter non plus à employer le zinc comme traitement, en monothérapie ou adjuvant quand il existe une indication d'usage. Dans cet aspect-là, en plus du bénéfice direct obtenu par un traitement par zinc, il est important de souligner l'effet synergique souvent obtenu en thérapie adjuvante, tout en présentant des effets secondaires

limités. Ceci ne confère pas au zinc une "carte blanche" pour son utilisation systématique, il faut rester intransigeant sur son utilisation responsable et basée sur l'évidence scientifique.

Cette thèse a pour but principal de fournir une base scientifique pragmatique pour les médecins au Luxembourg, afin d'incorporer dans leur arsenal cette option thérapeutique. Tout au long de ce projet, les conclusions retrouvées ont été retranscrites, argumentées et résumées. Il est évident que tout médecin généraliste n'a pas le temps ou la motivation de lire 100 pages de thèse au sujet de l'effet thérapeutique et préventif du zinc, c'est pour cela que s'il doit perdurer quelque chose de cette thèse, c'est le tableau suivant :

TABLEAU 8 : Résultats principaux de la thèse et recommandations.

Résultats Principaux de la Thèse et Recommandations.											
Recommandations	Classe ¹	Niveau ²	Posologie ³	Recommandations	Classe ¹	Niveau ²	Posologie ³	Recommandations	Classe ¹	Niveau ²	Posologie ³
Prévention				Maladies infectieuses				ORL			
La supplémentation en zinc préventive et systématique serait bénéfique pour la population Luxembourgeoise.	III	A	5 à 10 mg par jour.	Le zinc est efficace pour diminuer l'intensité et la durée des symptômes auprès de patients ayant un syndrome grippal.	I	A	Entre 15 et 45 mg par jour, entre 7 et 12 mois.	Le traitement par zinc a démontré une diminution subjective des symptômes de la dysgueusie idiopathique.	Ila	A	Entre 20 et 60mg par jour pendant 12 semaines.
La supplémentation auprès des enfants entre 2 et 59 mois entraîne une diminution de l'incidence en pneumonie.	Ila	B	10 mg par jour entre 4 et 6 mois.	Le zinc en traitement adjuvant diminuerait la mortalité liée au Covid-19 auprès des patients hospitalisés.	Iib	A	Entre 15 et 100 mg par jour pendant la durée d'hospitalisation.	Le zinc en traitement adjuvant aux corticoïdes a démontré une amélioration significative du gain auditif auprès de patients atteints de SBI.	I	B	20 mg par jour pendant 2 mois.
Dans les pays où la prévalence de zinc est élevée, une supplémentation réduirait la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.	I	A	Au moins 10mg par jour pendant minimum 11 mois.	Gynécologie et Obstétrique				Oncologie			
Diarrhée en pédiatrie²				La supplémentation en zinc préventive et systématique serait bénéfique pour la bonne santé des femmes enceintes, et le bon développement fœtal.	III	A	Entre 10 et 30mg par jour.	Dans les pays où la prévalence en carence de zinc est élevée, une supplémentation quotidienne serait associée avec une diminution de cancer de l'appareil digestif.	I	A	A partir de 5mg par jour jusqu'à 30 mg par jour.
Le zinc constitue une thérapie efficace pour le traitement de la diarrhée aiguë ou chronique en pédiatrie.	I	A	5, 10, 15 ou 20mg par jour pendant la durée des symptômes.	Le zinc constitue une thérapie efficace pour le traitement du diabète gestationnel.	III	A	Entre 20 et 30 mg par jour.	Une supplémentation en zinc serait liée à une diminution la persistance des infections VPH et une amélioration les résultats cytologiques auprès des femme testée positives pour le VPH et ayant des cytologies cervicales anormales.	Ila	B	100mg par jour pendant 3 mois.
Le zinc en thérapie adjuvante diminue la durée et les symptômes de la diarrhée aiguë en pédiatrie.	I	A	10 ou 20mg par jour pendant la durée des symptômes	Le zinc serait efficace pour le traitement symptomatique du SOPK, et contribue à une amélioration du profil métabolique des patientes atteintes de cette pathologie.	Iib	B	50 mg par jour pendant 8 semaines.	Maladie de Wilson			
Dermatologie				Le zinc constitue un traitement efficace pour la diminution des symptômes de la dysménorrhée primaire.	I	A	20mg par jour pendant 5 jours.	Le zinc en tant que traitement initial semble prévenir et réduire les symptômes chez la majorité des patients atteints de la maladie de Wilson.	I	A	150 mg par jour.
Le zinc en monothérapie constitue un traitement efficace pour l'acné inflammatoire modéré.	Iib	B	15 mg par jour pendant 3 mois.	Le zinc constitue un traitement efficace pour la diminution des symptômes physiques et psychiques de du syndrome prémenstruel.	Ila	A	Entre 10 et 30mg par jour pendant la phase lutéale.	Le zinc en monothérapie serait le premier choix thérapeutique auprès des adolescents asymptomatiques.	I	A	75 mg par jour.
Un traitement oral par zinc augmenterait le taux de rémission auprès des patients atteints d'hydradénite suppurée.	Iib	C	90 mg par jour jusqu'à rémission des symptômes.	Psychiatrie				Le zinc en monothérapie semblerait avoir une efficacité similaire et meilleur compliance thérapeutique que la D-pénicillamine pour le traitement de la maladie de Wilson auprès des patients présentant des symptômes hépatiques ou neurologiques.	I	A	150 mg par jour.
Le zinc est associé une diminution symptomatologique de la rosacée.	Iib	B	Entre 15 et 40 mg par jour pendant au moins 3 mois.	Le zinc en monothérapie est une alternative raisonnable pour le traitement du TDAH dans le cas où les psychostimulants sont contre indiqués.	Ila	B	35 mg par jour pendant 12 semaines.	Pathologies d'épuisement			
Le zinc est un traitement efficace contre la stomatite aphteuse récidivante. Un traitement un long terme a un effet préventif sur l'apparition de nouvelles lésions.	I	A	45 mg par jour pendant 3mois.	Le zinc en traitement adjuvant aux psychostimulants augmenterait leur efficacité et permettrait de réduire la "dose efficace minimale" auprès de la population pédiatrique diagnostiqués de TDAH.	Ila	A	Entre 15 et 30 mg par jour.	Une supplémentation en zinc serait associée à une diminution du nombre de points douloureux auprès des patients atteints de fibromyalgie.	I	A	20mg par jour jusqu'à normalisation du zinc sérique.
Une supplémentation en zinc a démontré une croissance significative des cheveux auprès des patients atteints d'alopécie areata.	Iib	B	1 mg/kg/j pendant 3 mois.	Le zinc en monothérapie a démontré une diminution notable des symptômes dépressifs et pourrait être une thérapie efficace auprès des patients ne souhaitant pas un traitement de première ligne.	Ila	A	Entre 10 et 30mg par jour.	La prise de zinc en complément à la mélatonine semblerait réduire la perception de fatigue et améliorer la qualité de vie auprès des patients diagnostiqués de SFC.	I	A	10 mg par jour pendant 16 semaines.
Le zinc oral s'est avéré efficace pour le traitement de verrues récidivantes.	Ila	B	2,5 mg/kg/j (maximum 150 mg par jour) pendant 6 mois.	Le zinc en traitement adjuvant aux antidépresseurs classiques a démontré une diminution des symptômes dépressifs, en particulier dans la population gériatrique.	I	A	25 mg par jour.	Une supplémentation en zinc pourrait être liée à une diminution des symptômes du Covid long.	Iib	A	Pas de recommandations posologiques a ce jour.

SPOK, Le syndrome des ovaires polykystiques ; TDAH, Trouble du Déficit de l'Attention avec/sans Hyperactivité ; SBI, Surdit brusque idiopathique ; VPH, virus du papillome humain ; SFC, Syndrome de fatigue chronique. 1: Classe de recommandation selon les guideli d'vidence selon les guidelines de la Socit Europenne de Cardiologie (ESC). 3: Posologie recommande en zinc lmentaire.

6. Conclusion

Suite un rigoureux protocole méthodologique de recherche en deux étapes, cette thèse a démontré l'efficacité d'un traitement thérapeutique et préventif du zinc applicable à la médecine générale. Les résultats de cette étude ont démontré les possibles effets néfastes d'une carence en zinc et ont clairement décrit les catégories de population à risque.

Cette thèse a également regroupé et catégorisé certaines études basées sur l'évidence scientifique démontrant l'efficacité thérapeutique du zinc en médecine générale.

- En médecine préventive, la supplémentation auprès des enfants entre 2 et 59 mois entraînerait une diminution de l'incidence en pneumonie, et diminuerait l'incidence de pneumonie et de ses complications auprès des patients gériatriques en maison de retraite.
- Le zinc a démontré être une thérapie efficace pour le traitement de la diarrhée aiguë ou chronique en pédiatrie, en réduisant l'intensité et la durée des symptômes.
- En Dermatologie, le zinc s'est avéré efficace comme traitement envers une multitude de pathologies inflammatoires : l'acné modéré, la rosacée, l'hydradenite suppurée, la stomatite aphteuse récidivante, l'alopecie areata et les verrues récidivantes.
- Le zinc est efficace pour diminuer l'intensité et la durée des symptômes auprès de patients ayant un syndrome grippal et serait lié à une diminution de mortalité auprès des patients hospitalisés atteints de Covid-19.

- Le zinc a également démontré son efficacité par la gestion symptomatique de pathologies telles que le syndromes des ovaires polykystiques, la dysménorrhée primaire et le syndrome prémenstruel.
- En psychiatrie, le zinc s'est révélé d'une importance primordiale en thérapie adjuvante pour le traitement et la prise en charge symptomatique du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que de la dépression.
- Le zinc est également efficace dans le traitement de la dysgueusie idiopathique et de la surdité brusque idiopathique.
- Dans un nouveau changement de paradigme, le zinc est à ce jour majoritairement considéré comme le Gold Standard thérapeutique pour la maladie de Wilson.
- Le traitement par zinc a prouvé être efficace pour la prise en charge thérapeutique des pathologies d'épuisement, telles que la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et possiblement le Covid long.

Le zinc mérite donc bien sa place comme option thérapeutique et préventive en médecine générale au Luxembourg, et a prouvé être efficace dans une multitude de pathologies. Une recherche approfondie envers les populations de patients à risque de carence est également justifiée. Il est impératif de réaliser des études plus approfondies avec des populations plus importantes afin renforcer la puissance statistique des effets du zinc déjà décrit, mais aussi également découvrir et étudier d'autres usages pour cet oligoélément aux propriétés si versatiles et prometteuses.

7. Bibliographie

1. Prasad AS. Zinc is an antioxidant and anti-inflammatory agent: Its role in human health. *Front Nutr* [Internet]. 2014 ;1. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25988117/>
2. Roohani N, Hurrell R, Kelishadi R, Schulin R. Zinc and its importance for human health: An integrative review. *J Res Med Sci* [Internet]. 2013 ;18(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23914218/>
3. Grzywacz A, Gdula-Argasińska J, Muszyńska B, Tyszka-Czochara M, Librowski T, Opoka W. Metal responsive transcription factor 1 (MTF-1) regulates zinc dependent cellular processes at the molecular level. *Acta Biochim Pol* [Internet]. 2015 ;62(3):491–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26336656/>
4. Haase H, Overbeck S, Rink L. Zinc supplementation for the treatment or prevention of disease: Current status and future perspectives. *Exp Gerontol* [Internet]. 2008 ;43(5):394–408. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18221847/>
5. Krężel A, Hao Q, Maret W. The zinc/thiolate redox biochemistry of metallothionein and the control of zinc ion fluctuations in cell signaling. *Arch Biochem Biophys* [Internet]. 2007 ;463(2):188–200. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17391643/>
6. Tyszka-Czochara M, Grzywacz A, Gdula-Argasińska J, Librowski T, Wiliński B, Opoka W. The role of zinc in the pathogenesis and treatment of central nervous system (CNS) diseases. Implications of zinc homeostasis for proper CNS function. *Acta Pol Pharm* [Internet]. 2014 ;71(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25265815/>
7. Ogawa Y, Kinoshita M, Shimada S, Kawamura T. Zinc and skin disorders. *Nutrients* [Internet]. 2018 ;10(2):199. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29439479/>
8. Ford D. Zinc in the Gastric Pathophysiology. *International Journal of Molecular Sciences*. 2016;17(4).
9. King JC. Zinc: An essential but elusive nutrient. *American Journal of Clinical Nutrition*. 2011;94(2):679S-684S.
10. Henkin RI, Schechter PJ, Hoye RC. Zinc metabolism in taste and smell dysfunction. *Annals of internal medicine*. 1975;83(5):632–40.

11. Fallah A, Mohammad-Hasani A, Colagar AH. Zinc is an Essential Element for Male Fertility: A Review of Zn Roles in Men's Health, Germination, Sperm Quality, and Fertilization. *Journal of reproduction & infertility*. 2018;19(2):69–81.
12. Hambidge KM, Miller LV, Tran CD, Krebs NF. Measurements of zinc absorption: application and interpretation in research designed to improve human zinc nutriture. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. 2005;75:385–93.
13. Hambidge KM, Miller LV, Westcott JE, Sheng X, Krebs NF. Zinc bioavailability and homeostasis. *American Journal of Clinical Nutrition*. 2010;91:1478S-1483S.
14. Cheryan M, Rackis JJ. Phytic acid interactions in food systems. *CRC Crit Rev Food Sci Nutr* [Internet]. 1980 ;13(4):297–335. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7002470/>
15. Estimating the Global Prevalence of Zinc Deficiency: Results Based on Zinc Availability in National Food Supplies and the Prevalence of Stunting Wessells K, Brown KPLoS ONE. 2012;7(11).
16. Wessels I, Maywald M, Rink L. Zinc as a gatekeeper of immune function. *Nutrients* [Internet]. 2017 ;9(12):1286. Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/nu9121286>
17. Solomons NW. Editorial. *Ann Nutr Metab* [Internet]. 2013;62(s1):5–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1159/000348577>
18. Fischer Walker CL, Ezzati M, Black RE. Global and regional child mortality and burden of disease attributable to zinc deficiency. *Eur J Clin Nutr* [Internet]. 2009 ;63(5):591–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18270521/>
19. Prasad AS. Zinc deficiency. *BMJ* [Internet]. 2003 ;326(7386):409–10. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12595353/>
20. Baum MK, Shor-Posner G, Campa A. Zinc status in human immunodeficiency virus infection. *J Nutr* [Internet]. 2000 ;130(5):1421S-1423S. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10801954/>
21. Natchu UCM, Fataki MR, Fawzi WW. Zinc as an adjunct for childhood pneumonia - interpreting early results: *Nutrition Reviews*©, Vol. 66, No. 7. *Nutr Rev* [Internet]. 2008 ;66(7):398–405. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18667015/>
22. Bae YS, Hill ND, Bibi Y, Dreiherr J, Cohen AD. Innovative uses for zinc in dermatology. *Dermatol Clin* [Internet]. 2010 ;28(3):587–97. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20510767/>
23. Fosmire GJ. Zinc toxicity. *Am J Clin Nutr* [Internet]. 1990 ;51(2):225–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2407097/>

24. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. *PRISMA2020*: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Syst Rev* [Internet]. 2022;18(2). Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/cl2.1230>
25. Kumssa DB, Joy EJM, Ander EL, Watts MJ, Young SD, Walker S, et al. Dietary calcium and zinc deficiency risks are decreasing but remain prevalent. *Sci Rep* [Internet]. 2015;5(1). Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/srep10974>
26. Wessells KR, Brown KH. Estimating the global prevalence of zinc deficiency: Results based on zinc availability in national food supplies and the prevalence of stunting. *PLoS One* [Internet]. 2012 ;7(11):e50568. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23209782/>
27. Fairweather-Tait SJ, Harvey LJ, Ford D. Does ageing affect zinc homeostasis and dietary requirements? *Exp Gerontol* [Internet]. 2008 ;43(5):382–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18079083/>
28. Haase H, Mocchegiani E, Rink L. Correlation between zinc status and immune function in the elderly. *Biogerontology* [Internet]. 2006 ;7(5–6):421–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16953331/>
29. Ekholm P, Virkki L, Ylinen M, Johansson L. The effect of phytic acid and some natural chelating agents on the solubility of mineral elements in oat bran. *Food Chem* [Internet]. 2003;80(2):165–70. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814602002492>
30. Barve S, Chen S-Y, Kirpich I, Watson WH, McClain C. Development, prevention, and treatment of alcohol-induced organ injury: The role of nutrition. *Alcohol Research : Current Reviews*. 2017;38(2):289.
31. Katz RL, Keen CL, Litt IF, Hurley LS, Kellams-Harrison KM, Glader LJ. Zinc deficiency in anorexia nervosa. *J Adolesc Health Care* [Internet]. 1987 ;8(5):400–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3312133/>
32. Singhal N, Alam S, Sherwani R, Musarrat J. Serum zinc levels in celiac disease. *Indian Pediatr* [Internet]. 2008 ;45(4). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18451454/>
33. Hendricks KM, Walker WA. Zinc deficiency in inflammatory bowel disease. *Nutr Rev* [Internet]. 2009 ;46(12):401–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3070446/>
34. Krzizek E-C, Brix JM, Stöckl A, Parzer V, Ludvik B. Prevalence of micronutrient deficiency after bariatric surgery. *Obes Facts* [Internet]. 2021 ;14(2):197–204. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33794530/>

35. Van Biervliet S, Kürý S, De Bruyne R, Vanakker OM, Schmitt S, Vande Velde S, et al. Clinical zinc deficiency as early presentation of Wilson disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* [Internet]. 2015 ;60(4):457–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25825851/>
36. Dastych M, Jezek P, Richtrová M. Effect of penicillamine therapy on the concentration of zinc, copper, iron, calcium and magnesium in the serum and their excretion in urine. *Z Gastroenterol* [Internet]. 1986 ;24(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3705660/>
37. Marreiro D, Cruz K, Morais J, Beserra J, Severo J, de Oliveira A. Zinc and oxidative stress: Current mechanisms. *Antioxidants (Basel)* [Internet]. 2017 ;6(2):24. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28353636/>
38. Lee BE, Choi BY, Hong DK, Kim JH, Lee SH, Kho AR, et al. The cancer chemotherapeutic agent paclitaxel (Taxol) reduces hippocampal neurogenesis via down-regulation of vesicular zinc. *Sci Rep* [Internet]. 2017 ;7(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28916767/>
39. Suliburska J, Skrypnik K, Szulińska M, Kupsz J, Bogdański P. Effect of hypotensive therapy combined with modified diet or zinc supplementation on biochemical parameters and mineral status in hypertensive patients. *J Trace Elem Med Biol* [Internet]. 2018 ;47:140–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29544801/>
40. Korenmichowitz M, Dishy V, Zaidenstein R, Yona O, Berman S, Weissgarten J, et al. The effect of losartan and losartan/hydrochlorothiazide fixed-combination on magnesium, zinc, and nitric oxide metabolism in hypertensive patients: A prospective open-label study. *Am J Hypertens* [Internet]. 2005 ;18(3):358–63. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15797654/>
41. Suliburska J, Skrypnik K, Szulińska M, Kupsz J, Markuszewski L, Bogdański P. Diuretics, Ca-antagonists, and angiotensin-converting enzyme inhibitors affect zinc status in hypertensive patients on monotherapy: A randomized trial. *Nutrients* [Internet]. 2018 ;10(9):1284. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30208601/>
42. Golik A, Zaidenstein R, Dishy V, Blatt A, Cohen N, Cotter G, et al. Effects of captopril and enalapril on zinc metabolism in hypertensive patients. *J Am Coll Nutr* [Internet]. 1998 ;17(1):75–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9477394/>
43. Suliburska J, Bogdanski P, Szulinska M, Pupek-Musialik D. The influence of antihypertensive drugs on mineral status in hypertensive patients. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* [Internet]. 2014 ;18(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24452943/>

44. Dante G, Vaiarelli A, Facchinetti F. Vitamin and mineral needs during the oral contraceptive therapy: a systematic review. *International Journal of Reproduction*. 2014;1–10.
45. Shah D, Sachdev HS, Gera T, De-Regil LM, Peña-Rosas JP. Fortification of staple foods with zinc for improving zinc status and other health outcomes in the general population. *Cochrane Libr [Internet]*. 2016;2016(6). Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd010697.pub2>
46. Lassi ZS, Moin A, Bhutta ZA. Zinc supplementation for the prevention of pneumonia in children aged 2 months to 59 months. *Cochrane Libr [Internet]*. 2016;2017(1). Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd005978.pub3>
47. Meydani SN, Barnett JB, Dallal GE, Fine BC, Jacques PF, Leka LS, et al. Serum zinc and pneumonia in nursing home elderly. *Am J Clin Nutr [Internet]*. 2007 ;86(4):1167–73. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17921398/>
48. Effect of zinc supplementation on mortality in under 5-year children: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials Rouhani P, Rezaei Kelishadi M, Saneei P *European journal of nutrition*. 2022;37–54.
49. Zinc supplementation for treating diarrhea in children: a systematic review and meta-analysis Galvao T, Thees M. *Pan American journal of public health*. 2013;
50. Xiang R, Tang Q, Chen X-Q, Li M-Y, Yang M-X, Yun X, et al. Effects of zinc combined with probiotics on antibiotic-associated diarrhea secondary to childhood pneumonia. *J Trop Pediatr [Internet]*. 2019 ;65(5):421–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30521044/>
51. Zinc Supplementation in Acute Diarrhea is Acceptable, Does Not Interfere with Oral Rehydration, and Reduces the Use of Other Medications: A Randomized Trial in Five Countries Awasthi S *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2006;42:300–5.
52. Yazar AS, Department of Pediatrics, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey, Guven S, Dinleyici EC, Department of Pediatrics, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey, Department of Pediatrics, Eskisehir Osmangazi University School of Medicine, Eskisehir, Turkey. Effects of zinc or synbiotic on the duration of diarrhea in children with acute infectious diarrhea. *Turk J Gastroenterol [Internet]*. 2020 ;27(6):537–40. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27852545/>
53. Dhingra U, Kisenge R, Sudfeld CR, Dhingra P, Somji S, Dutta A, et al. Lower-dose zinc for childhood diarrhea — A randomized, multicenter trial. *N Engl J Med [Internet]*. 2020 ;383(13):1231–41. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32966722/>

54. Gregorio GV, Dans LF, Cordero CP, Panelo CA. Zinc supplementation reduced cost and duration of acute diarrhea in children. *J Clin Epidemiol* [Internet]. 2007 ;60(6):560–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17493510/>
55. Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. *Cochrane Libr* [Internet]. 2016 ;2017(4). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27996088/>
56. Florez ID, Veroniki A-A, Al Khalifah R, Yepes-Nuñez JJ, Sierra JM, Vernooij RWM, et al. Comparative effectiveness and safety of interventions for acute diarrhea and gastroenteritis in children: A systematic review and network meta-analysis. *PLoS One* [Internet]. 2018 ;13(12):e0207701. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30517196/>
57. Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. A meta-analysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persistent diarrhea. *Centre for Reviews and Dissemination*; 2008.
58. Laghari GS, Hussain Z, Shahzad H. Effect of zinc supplementation on the frequency and consistency of stool in children with acute diarrhea. *Cureus* [Internet]. 2019 ;11(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31106100/>
59. Ooi K. Onset mechanism and pharmaceutical management of dry skin. *Biol Pharm Bull* [Internet]. 2021 ;44(8):1037–43. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334489/>
60. Göransson K, Lidén S, Odsell L. Oral zinc in acne vulgaris: a clinical and methodological study. *Acta Derm Venereol* [Internet]. 1978 ;58(5):443–8. Available from: <https://medicaljournalssweden.se/actadv/article/view/17308>
61. Gupta M, Mahajan VK, Mehta KS, Chauhan PS. Zinc therapy in dermatology: A review. *Dermatol Res Pract* [Internet]. 2014 ;2014:1–11. Available from: <http://dx.doi.org/10.1155/2014/709152>
62. Schachner L, Eaglstein W, Kittles C, Mertz P. Topical erythromycin and zinc therapy for acne. *J Am Acad Dermatol* [Internet]. 1990 ;22(2):253–60. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2138176/>
63. Feucht CL, Allen BS, Chalker DK, Smith G Jr. Topical erythromycin with zinc in acne. *J Am Acad Dermatol* [Internet]. 1980;3(5):483–91. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962280801149>
64. Weimar VM. Zinc sulfate in acne vulgaris. *Arch Dermatol* [Internet]. 1978 ;114(12):1776. Available from: <https://www.deepdyve.com/lp/american-medical-association/zinc-sulfate-in-acne-vulgaris-nHfpoqw5RB>
65. Cunliffe WJ. Unacceptable side-effects of oral zinc sulphate in the treatment of acne vulgaris. *Br J Dermatol* [Internet]. 2006 ;101(3):363–363. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/159716/>

66. Dreno B, Moyse D, Alirezai M, Amblard P, Auffret N, Beylot C, et al. Multicenter randomized comparative double-blind controlled clinical trial of the safety and efficacy of zinc gluconate versus minocycline hydrochloride in the treatment of inflammatory acne vulgaris. *Dermatology* [Internet]. 2001 ;203(2):135–40. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11586012/>
67. Meynadier J. Efficacy and safety study of two zinc gluconate regimens in the treatment of inflammatory acne. *Eur J Dermatol* [Internet]. 2000 ;10(4). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10846252/>
68. Michaelsson G, Juhlin L, Ljunghall K. A double-blind study of the effect of zinc and oxytetracycline in acne vulgaris. *Br J Dermatol* [Internet]. 1977 ;97(5):561–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/145237/>
69. Sardana K, Garg VK. An observational study of methionine-bound zinc with antioxidants for mild to moderate acne vulgaris: Methionine bound zinc in acne vulgaris. *Dermatol Ther* [Internet]. 2010 ;23(4):411–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20666829/>
70. James KA, Burkhart CN, Morrell DS. Emerging drugs for acne. *Expert Opin Emerg Drugs* [Internet]. 2009;14(4):649–59. Available from: <http://dx.doi.org/10.1517/14728210903251690>
71. Sharquie KE, Najim RA, Al-Salman HN. Oral zinc sulfate in the treatment of rosacea: A double-blind, placebo-controlled study. *Int J Dermatol* [Internet]. 2006 ;45(7):857–61. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16863527/>
72. Bamford JTM, Gessert CE, Haller IV, Kruger K, Johnson BP. Randomized, double-blind trial of 220 mg zinc sulfate twice daily in the treatment of rosacea: Zinc sulfate in the treatment of rosacea. *Int J Dermatol* [Internet]. 2012 ;51(4):459–62. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22435439/>
73. Sharquie KE, Najim RA, Farjou IB, Al-Timimi DJ. Oral zinc sulphate in the treatment of acute cutaneous leishmaniasis: Oral Zinc in cutaneous leishmaniasis. *Clin Exp Dermatol* [Internet]. 2001 ;26(1):21–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11260171/>
74. Gupta A, Sharma VK, Vohra H, Ganguly NK. Inhibition of apoptosis by ionomycin and zinc in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of leprosy patients. *Clin Exp Immunol* [Internet]. 2001 ;117(1):56–62. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10403916/>
75. Mathur NK, Bumb RA, Mangal HN. Oral zinc in recurrent Erythema Nodosum Leprosum reaction. *Lepr India* [Internet]. 1983 ;55(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6656212/>

76. Mathur NK, Bumb RA, Mangal HN, Sharma ML. Oral zinc as an adjunct to dapsone in lepromatous leprosy. *Int J Lepr Other Mycobact Dis* [Internet]. 1984 ;52(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6541200/>
77. Brocard A, Knol A-C, Khammari A, Dréno B. Hidradenitis suppurativa and zinc: A new therapeutic approach. *Dermatology* [Internet]. 2007 ;214(4):325–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17460404/>
78. Sharquie KE. Oral zinc sulphate in treatment of alopecia areata (double blind; Cross-over study). *J Clin Exp Dermatol Res* [Internet]. 2014;3(3). Available from: <https://www.longdom.org/open-access-pdfs/oral-zinc-sulphate-in-treatment-of-alopecia-areata-double-blind-cross-over-study-2155-9554.1000150.pdf>
79. Sharquie KE, Najim RA, Al-Dori WS, Al-Hayani RK. Oral zinc sulfate in the treatment of Behcet's disease: A double blind cross-over study: Zinc in Behcet's disease. *J Dermatol* [Internet]. 2006 ;33(8):541–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16923135/>
80. Sharquie KE, Najim RA, Al-Hayani RK, Al-Nuaimy AA, Maroof DM. The therapeutic and prophylactic role of oral zinc sulfate in management of recurrent aphthous stomatitis (ras) in comparison with dapsone. *Saudi Med J* [Internet]. 2008 ;29(5). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18454224/>
81. Al-Gurairi FT, Al-Waiz M, Sharquie KE. Oral zinc sulphate in the treatment of recalcitrant viral warts: randomized placebo-controlled clinical trial. *Br J Dermatol* [Internet]. 2002 ;146(3):423–31. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11952542/>
82. Mun J-H, Kim S-H, Jung D-S, Ko H-C, Kim B-S, Kwon K-S, et al. Oral zinc sulfate treatment for viral warts: An open-label study: Oral zinc sulfate treatment for viral warts. *J Dermatol* [Internet]. 2011 ;38(6):541–5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21352302/>
83. Joachimiak MP. Zinc against COVID-19? Symptom surveillance and deficiency risk groups. *PLoS Negl Trop Dis* [Internet]. 2021 ;15(1):e0008895. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33395417/>
84. Ye Q, Chen W, Huang H, Tang Y, Wang W, Meng F, et al. Iron and zinc ions, potent weapons against multidrug-resistant bacteria. *Appl Microbiol Biotechnol* [Internet]. 2020 ;104(12):5213–27. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32303820/>
85. Read SA, Obeid S, Ahlenstiel C, Ahlenstiel G. The role of zinc in antiviral immunity. *Adv Nutr* [Internet]. 2019 ;10(4):696–710. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31305906/>
86. Poole K. At the nexus of antibiotics and metals: The impact of cu and Zn on antibiotic activity and resistance. *Trends Microbiol* [Internet]. 2017 ;25(10):820–32. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28526548/>

87. Mossad SB. Zinc gluconate lozenges for treating the common cold: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Ann Intern Med* [Internet]. 1996 ;125(2):81. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8678384/>
88. Arroll B. Non-antibiotic treatments for upper-respiratory tract infections (common cold). *Respir Med* [Internet]. 2005 ;99(12):1477–84. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16291073/>
89. Hunter J, Arentz S, Goldenberg J, Yang G, Beardsley J, Myers SP, et al. Zinc for the prevention or treatment of acute viral respiratory tract infections in adults: a rapid systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ Open* [Internet]. 2021 ;11(11):e047474. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34728441/>
90. Michelle Science, Johnstone J, Roth DE, Guyatt G, Loeb M. Zinc for the treatment of the common cold: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *CMAJ* [Internet]. 2012 ;184(10):E551–61. Available from: <http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.111990>
91. Hemilä H, Chalker E. The effectiveness of high dose zinc acetate lozenges on various common cold symptoms: a meta-analysis. *BMC Fam Pract* [Internet]. 2015 ;16(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25888289/>
92. Allan GM, Arroll B. Prevention and treatment of the common cold: making sense of the evidence. *CMAJ* [Internet]. 2014 ;186(3):190–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121442>
93. Vakili R, Vahedian M, Khodaei GH. Effects of zinc supplementation in occurrence and duration of common cold in school aged children during cold season: a double-blind placebo-controlled trial. *Iran J Pediatr*. 2009;19:376–80.
94. Johnson AR, Munoz A, Gottlieb JL, Jarrard DF. High dose zinc increases hospital admissions due to genitourinary complications. *J Urol* [Internet]. 2007 ;177(2):639–43. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17222649/>
95. Marreiro D do N, Cruz KJC, Oliveira ARS de, Morais JBS, Freitas B de J e. S de A, Melo SR de S, et al. Antiviral and immunological activity of zinc and possible role in COVID-19. *Br J Nutr* [Internet]. 2022 ;127(8):1172–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34128459/>
96. Wessels I, Rolles B, Rink L. The potential impact of zinc supplementation on COVID-19 pathogenesis. *Front Immunol* [Internet]. 2020 ;11. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754164/>
97. Szarpak L, Pruc M, Gasecka A, Jaguszewski MJ, Michalski T, Peacock FW, et al. Should we supplement zinc in COVID-19 patients? Evidence from meta-analysis. *Pol*

- Arch Med Wewn [Internet]. 2021 ; Available from: <https://www.mp.pl/paim/issue/article/16048/>
98. Tabatabaeizadeh S-A. Zinc supplementation and COVID-19 mortality: a meta-analysis. *Eur J Med Res* [Internet]. 2022 ;27(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35599332/>
 99. Olczak-Pruc M, Szarpak L, Navolokina A, Chmielewski J, Panasiuk L, Juárez-Vela R, et al. The effect of zinc supplementation on the course of COVID-19 – A systematic review and meta-analysis. *Ann Agric Environ Med* [Internet]. 2022 ;29(4):568–74. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36583325/>
 100. Ota E, Mori R, Middleton P, Tobe-Gai R, Mahomed K, Miyazaki C, et al. Zinc supplementation for improving pregnancy and infant outcome. *Cochrane Libr* [Internet]. 2015 ;2015(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25927101/>
 101. Ménézo Y, Pluntz L, Chouteau J, Gurgan T, Demiroglu A, Dalleac A, et al. Zinc concentrations in serum and follicular fluid during ovarian stimulation and expression of Zn²⁺ transporters in human oocytes and cumulus cells. *Reprod Biomed Online* [Internet]. 2011 ;22(6):647–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21514228/>
 102. Mahomed K, James DK, Golding J, McCabe R. Zinc supplementation during pregnancy: a double blind randomised controlled trial. *BMJ* [Internet]. 1989 ;299(6703):826–30. Available from: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.299.6703.826>
 103. Carducci B, Keats EC, Bhutta ZA. Zinc supplementation for improving pregnancy and infant outcome. *Cochrane Libr* [Internet]. 2021 ;2021(3). Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd000230.pub6>
 104. Rudland VL, Pech C, Harding AJ, Tan K, Lee K, Molyneaux L, et al. Zinc transporter 8 autoantibodies: what is their clinical relevance in gestational diabetes? *Diabet Med* [Internet]. 2015 ;32(3):359–66. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25388616/>
 105. Fan J, Zhang T, Yu Y, Zhang B. Is serum zinc status related to gestational diabetes mellitus? A meta-analysis. *Matern Child Nutr* [Internet]. 2021 ;17(4). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350703/>
 106. Karamali M, Heidarzadeh Z, Seifati SM, Samimi M, Tabassi Z, Hajijafari M, et al. Zinc supplementation and the effects on metabolic status in gestational diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Diabetes Complications* [Internet]. 2015 ;29(8):1314–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26233572/>
 107. Li X, Zhao J. The influence of zinc supplementation on metabolic status in gestational diabetes: a meta-analysis of randomized controlled studies. *J Matern Fetal Neonatal Med* [Internet]. 2021 ;34(13):2140–5. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31438733/>

108. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, Hoeger KM, Murad MH, Pasquali R, et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: An endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* [Internet]. 2013 ;98(12):4565–92. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24151290/>
109. Zheng G, Wang L, Guo Z, Sun L, Wang L, Wang C, et al. Association of serum heavy metals and trace element concentrations with reproductive hormone levels and polycystic ovary syndrome in a Chinese population. *Biol Trace Elem Res* [Internet]. 2015 ;167(1):1–10. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25758722/>
110. Li M, Tang Y, Lin C, Huang Q, Lei D, Hu Y. Serum macroelement and microelement concentrations in patients with polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study. *Biol Trace Elem Res* [Internet]. 2017 ;176(1):73–80. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27502954/>
111. Özer A, Bakacak M, Kıran H, Ercan Ö, Köstü B, Kanat-Pektaş M, et al. Increased oxidative stress is associated with insulin resistance and infertility in polycystic ovary syndrome. *Ginekol Pol* [Internet]. 2016 ;87(11):733–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27958630/>
112. Tabrizi FPF, Alipour B, Sadaghiani MM, Rahimi A. Effect of zinc supplementation on cardiometabolic risk factors in women with polycystic ovary syndrome. 2010 ; Available from: <https://www.semanticscholar.org/paper/c428dc31e9d6f4d8e4490448153851fa9737fb41>
113. Foroozanfard F, Jamilian M, Jafari Z, Khassaf A, Hosseini A, Khorammian H, et al. Effects of zinc supplementation on markers of insulin resistance and lipid profiles in women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* [Internet]. 2015 ;123(04):215–20. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25868059/>
114. Jamilian M, Foroozanfard F, Bahmani F, Talaei R, Monavari M, Asemi Z. Effects of zinc supplementation on endocrine outcomes in women with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Biol Trace Elem Res* [Internet]. 2016 ;170(2):271–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26315303/>
115. Latthe P, Latthe M, Say L, Gülmezoglu M, Khan KS. WHO systematic review of prevalence of chronic pelvic pain: a neglected reproductive health morbidity. *BMC Public Health* [Internet]. 2006 ;6(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16824213/>
116. Kashefi F, Khajehei M, Tabatabaiechehr M, Alavinia M, Asili J. Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: A placebo-controlled randomized trial. *Pain Manag Nurs* [Internet]. 2014 ;15(4):826–33. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24559600/>

117. Zekavat OR, Karimi MY, Amanat A, Alipour F. A randomised controlled trial of oral zinc sulphate for primary dysmenorrhoea in adolescent females. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* [Internet]. 2015 ;55(4):369–73. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26132140/>
118. Sangestani G, Khatiban M, Marci R, Piva I. The positive effects of zinc supplements on the improvement of primary dysmenorrhea and premenstrual symptoms: A double-blind, randomized, controlled trial. *J Midwifery Reprod Health* [Internet]. 2015 ;3(3):378–84. Available from: https://jmrh.mums.ac.ir/article_4463.html
119. Teimoori B, Ghasemi M, Hoseini ZS, Razavi M. The efficacy of zinc administration in the treatment of primary dysmenorrhea. *Oman Med J* [Internet]. 2016 ;31(2):107–11. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27168920/>
120. Farrah AM, Halim B, Kaban Y. Effectiveness of zinc supplementation in treating dysmenorrhea. *Bali Med J* [Internet]. 2017 ;6(1):34. Available from: <https://www.balimedicaljournal.org/index.php/bmj/article/view/380>
121. Obiagwu HI, Eleje GU, Obiechina NJA, Nwosu BO, Udigwe GO, Ikechebelu JI, et al. Efficacy of zinc supplementation for the treatment of dysmenorrhoea: a double-blind randomised controlled trial. *J Int Med Res* [Internet]. 2023 ;51(5):030006052311714. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37165643/>
122. Fathizadeh S, Amani R, Haghhighizadeh MH, Hormozi R. Comparison of serum zinc concentrations and body antioxidant status between young women with premenstrual syndrome and normal controls: A case-control study. *International Journal of Reproductive Biomedicine*. 2016;14(11):699.
123. Siahbazi S, Behboudi-Gandevani S, Moghaddam-Banaem L, Montazeri A. Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health-related quality of life: Clinical randomized controlled trial: Zinc sulfate and premenstrual syndrome. *J Obstet Gynaecol Res* [Internet]. 2017 ;43(5):887–94. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28188965/>
124. Ahmadi M, Khansary S, Parsapour H, Alizamir A, Pirdehghan A. The effect of zinc supplementation on the improvement of premenstrual symptoms in female university students: A randomized clinical trial study. *Biol Trace Elem Res* [Internet]. 2023 ;201(2):559–66. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35226276/>
125. Jafari F, Amani R, Tarrahi MJ. Effect of zinc supplementation on physical and psychological symptoms, biomarkers of inflammation, oxidative stress, and brain-derived neurotrophic factor in young women with premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Biol Trace Elem Res* [Internet]. 2020 ;194(1):89–95. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31154571/>
126. Noorazar SG, Malek A, Aghaei SM, Yasamineh N, Kalejahi P. The efficacy of zinc augmentation in children with attention deficit hyperactivity disorder under treatment

- with methylphenidate: A randomized controlled trial. *Asian J Psychiatr* [Internet]. 2020 ;48(101868):101868. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841818/>
127. Lepping P, Huber M. Role of zinc in the pathogenesis of attention-deficit hyperactivity disorder: Implications for research and treatment. *CNS Drugs* [Internet]. 2010 ;24(9):1. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20806985/>
 128. Bilici M, Yıldırım F, Kandil S, Bekaroğlu M, Yıldırım S, Değer O, et al. Double-blind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* [Internet]. 2004 ;28(1):181–90. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14687872/>
 129. Arnold LE, DiSilvestro RA, Bozzolo D, Bozzolo H, Crowl L, Fernandez S, et al. Zinc for attention-deficit/hyperactivity disorder: Placebo-controlled double-blind pilot trial alone and combined with amphetamine. *J Child Adolesc Psychopharmacol* [Internet]. 2011 ;21(1):1–19. Available from: <http://dx.doi.org/10.1089/cap.2010.0073>
 130. Akhondzadeh S, Mohammadi M-R, Khademi M. Zinc sulfate as an adjunct to methylphenidate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: A double blind and randomized trial [ISRCTN64132371]. *BMC Psychiatry* [Internet]. 2004 ;4(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15070418/>
 131. Levenson CW. Zinc: The new antidepressant? *Nutr Rev* [Internet]. 2006 ;64(1):39–42. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16491668/>
 132. Mlyniec K. Zinc in the glutamatergic theory of depression. *Curr Neuropharmacol* [Internet]. 2015 ;13(4):505–13. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26412070/>
 133. Jiménez-Fernández S, Gurpegui M, Díaz-Atienza F, Pérez-Costillas L, Gerstenberg M, Correll CU. Oxidative stress and antioxidant parameters in patients with major depressive disorder compared to healthy controls before and after antidepressant treatment: Results from a meta-analysis. *J Clin Psychiatry* [Internet]. 2015 ;76(12):1658–67. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579881/>
 134. Siwek M, Dudek D, Schlegel-Zawadzka M, Morawska A, Piekoszewski W, Opoka W, et al. Serum zinc level in depressed patients during zinc supplementation of imipramine treatment. *J Affect Disord* [Internet]. 2010 ;126(3):447–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20493532/>
 135. Lai J, Moxey A, Nowak G, Vashum K, Bailey K, McEvoy M. The efficacy of zinc supplementation in depression: Systematic review of randomised controlled trials. *J Affect Disord* [Internet]. 2012 ;136(1–2):e31–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21798601/>
 136. Ranjbar E, Shams J, Sabetkasaei M, M-Shirazi M, Rashidkhani B, Mostafavi A, et al. Effects of zinc supplementation on efficacy of antidepressant therapy, inflammatory

- cytokines, and brain-derived neurotrophic factor in patients with major depression. *Nutr Neurosci* [Internet]. 2014 ;17(2):65–71. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23602205/>
137. da Silva LEM, de Santana MLP, Costa PR de F, Pereira EM, Nepomuceno CMM, Queiroz VA de O, et al. Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Rev* [Internet]. 2021 ;79(1):1–12. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32885249/>
 138. Yosae S, Clark CCT, Keshtkaran Z, Ashourpour M, Keshani P, Soltani S. Zinc in depression: From development to treatment: A comparative/ dose response meta-analysis of observational studies and randomized controlled trials. *Gen Hosp Psychiatry* [Internet]. 2022 ;74:110–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829928/>
 139. Donig A, Hautzinger M. Zinc as an adjunct to antidepressant medication: a meta-analysis with subgroup analysis for different levels of treatment response to antidepressants. *Nutr Neurosci* [Internet]. 2022 ;25(9):1785–95. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33641635/>
 140. Yagi T, Asakawa A, Ueda H, Ikeda S, Miyawaki S, Inui A. The role of zinc in the treatment of taste disorders. *Recent Pat Food Nutr Agric* [Internet]. 2013;5(1):44–51. Available from: <https://www.ingentaconnect.com/content/ben/pfna/2013/00000005/00000001/art00007>
 141. Kumbargere Nagraj S, George RP, Shetty N, Levenson D, Ferraiolo DM, Shrestha A. Interventions for managing taste disturbances. *Cochrane Libr* [Internet]. 2017;2017(12). Available from: <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd010470.pub3>
 142. Heckmann SM, Hujoel P, Habiger S, Friess W, Wichmann M, Heckmann JG, et al. Zinc gluconate in the treatment of dysgeusia—a randomized clinical trial. *J Dent Res* [Internet]. 2005 ;84(1):35–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15615872/>
 143. Sakagami M, Ikeda M, Tomita H, Ikui A, Aiba T, Takeda N, et al. A zinc-containing compound, Polaprezinc, is effective for patients with taste disorders: randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-center study. *Acta Otolaryngol* [Internet]. 2009;129(10):1115–20. Available from: <http://dx.doi.org/10.1080/00016480802552550>
 144. Orbak R, Cicek Y, Tezel A, Dogru Y. Effects of zinc treatment in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Dent Mater J* [Internet]. 2003 ;22(1):21–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12790293/>
 145. Yang C-H, Ko M-T, Peng J-P, Hwang C-F. Zinc in the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: Zinc in Sudden Hearing Loss. *Laryngoscope* [Internet]. 2011 ;121(3):617–21. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20928835/>

146. Skrajnowska D, Bobrowska-Korczak B. Role of zinc in immune system and anti-cancer defense mechanisms. *Nutrients* [Internet]. 2019 ;11(10):2273. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31546724/>
147. Prasad AS, Beck FWJ, Snell DC, Kucuk O. Zinc in cancer prevention. *Nutr Cancer* [Internet]. 2009 ;61(6):879–87. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20155630/>
148. Franklin RB, Costello LC. Zinc as an anti-tumor agent in prostate cancer and in other cancers. *Arch Biochem Biophys* [Internet]. 2007 ;463(2):211–7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2007.02.033>
149. Li P, Xu J, Shi Y, Ye Y, Chen K, Yang J, et al. Association between zinc intake and risk of digestive tract cancers: A systematic review and meta-analysis. *Clin Nutr* [Internet]. 2014 ;33(3):415–20. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24148607/>
150. Li L, Gai X. The association between dietary zinc intake and risk of pancreatic cancer: a meta-analysis. *Biosci Rep* [Internet]. 2017 ;37(3). Available from: <http://dx.doi.org/10.1042/bsr20170155>
151. Ma J, Li Q, Fang X, Chen L, Qiang Y, Wang J, et al. Increased total iron and zinc intake and lower heme iron intake reduce the risk of esophageal cancer: A dose-response meta-analysis. *Nutr Res* [Internet]. 2018 ;59:16–28. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30442229/>
152. Chaitanya NC, Shugufta K, Suvarna C, Bhopal T, Mekala S, Ponnuru H, et al. A meta-analysis on the efficacy of zinc in oral mucositis during cancer chemo and/or radiotherapy—an evidence-based approach. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)* [Internet]. 2019 ;65(2):184–91. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061288/>
153. Ertekin MV, Koç M, Karslioğlu I, Sezen O. Zinc sulfate in the prevention of radiation-induced oropharyngeal mucositis: a prospective, placebo-controlled, randomized study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* [Internet]. 2004 ;58(1):167–74. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14697435/>
154. Ayatollahi H, Rajabi E, Yekta Z, Jalali Z. Efficacy of oral zinc sulfate supplementation on clearance of cervical human Papillomavirus (HPV); A randomized controlled clinical trial. *Asian Pac J Cancer Prev* [Internet]. 2022 ;23(4):1285–90. Available from: <http://dx.doi.org/10.31557/apjcp.2022.23.4.1285>
155. Hoogenraad TU. Paradigm shift in treatment of Wilson’s disease: Zinc therapy now treatment of choice. *Brain Dev* [Internet]. 2006 ;28(3):141–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16466879/>
156. Appenzeller-Herzog C, Mathes T, Heeres MLS, Weiss KH, Houwen RHJ, Ewald H. Comparative effectiveness of common therapies for Wilson disease: A systematic

- review and meta-analysis of controlled studies. *Liver Int* [Internet]. 2019 ;39(11):2136–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31206982/>
157. Tang S, Bai L, Hou W, Hu Z, Chen X, Zhao J, et al. Comparison of the effectiveness and safety of d-penicillamine and zinc salt treatment for symptomatic Wilson disease: A systematic review and meta-analysis. *Front Pharmacol* [Internet]. 2022 ;13. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35370752/>
 158. Brewer GJ, Dick RD, Johnson VD, Brunberg JA, Kluin KJ, Fink JK. Treatment of Wilson's disease with zinc: XV long-term follow-up studies. *J Lab Clin Med* [Internet]. 1998 ;132(4):264–78. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9794697/>
 159. Askari FK, Greenson J, Dick RD, Johnson VD, Brewer GJ. Treatment of Wilson's disease with zinc. XVIII. Initial treatment of the hepatic decompensation presentation with trientine and zinc. *J Lab Clin Med* [Internet]. 2003 ;142(6):385–90. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14713890/>
 160. Wiggelinkhuizen M, Tilanus MEC, Bollen CW, Houwen RHJ. Systematic review: clinical efficacy of chelator agents and zinc in the initial treatment of Wilson disease. *Aliment Pharmacol Ther* [Internet]. 2009 ;29(9):947–58. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19210288/>
 161. Ranucci G, Di Dato F, Spagnuolo MI, Vajro P, Iorio R. Zinc monotherapy is effective in Wilson's disease patients with mild liver disease diagnosed in childhood: a retrospective study. *Orphanet J Rare Dis* [Internet]. 2014 ;9(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24661374/>
 162. Abuduxikuer K, Wang J-S. Zinc mono-therapy in pre-symptomatic Chinese children with Wilson disease: A single center, retrospective study. *PLoS One* [Internet]. 2014 ;9(1):e86168. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24475083/>
 163. Santiago R, Gottrand F, Debray D, Bridoux L, Lachaux A, Morali A, et al. Zinc therapy for Wilson disease in children in french pediatric centers. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* [Internet]. 2015 ;61(6):613–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26230903/>
 164. Maret W. The redox biology of redox-inert zinc ions. *Free Radic Biol Med* [Internet]. 2019 ;134:311–26. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30625394/>
 165. Jarosz M, Olbert M, Wyszogrodzka G, Młyniec K, Librowski T. Antioxidant and anti-inflammatory effects of zinc. Zinc-dependent NF- κ B signaling. *Inflammopharmacology* [Internet]. 2017 ;25(1):11–24. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28083748/>
 166. Prasad AS, Bao B. Molecular mechanisms of zinc as a pro-antioxidant mediator: Clinical therapeutic implications. *Antioxidants (Basel)* [Internet]. 2019 ;8(6):164. Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/antiox8060164>

167. Correa-Rodríguez M, Rueda-Medina B, Casas-Barragán A, Tapia-Haro RM, Molina F, Aguilar-Ferrándiz ME. Dietary intake assessment, severity of symptoms, and pain in women with fibromyalgia. *Clin Nurs Res* [Internet]. 2021 ;30(8):1164–73. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33896220/>
168. Sendur OF, Tastaban E, Turan Y, Ulman C. The relationship between serum trace element levels and clinical parameters in patients with fibromyalgia. *Rheumatol Int* [Internet]. 2008 ;28(11):1117–21. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18496697/>
169. Bjørklund G, Dadar M, Pen JJ, Chirumbolo S, Aaseth J. Chronic fatigue syndrome (CFS): Suggestions for a nutritional treatment in the therapeutic approach. *Biomed Pharmacother* [Internet]. 2019 ;109:1000–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30551349/>
170. Castro-Marrero J, Zaragozá M-C, López-Vilchez I, Galmés JL, Cordobilla B, Maurel S, et al. Effect of melatonin plus zinc supplementation on fatigue perception in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Antioxidants (Basel)* [Internet]. 2021 ;10(7):1010. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34201806/>
171. Al-Hakeim HK, Al-Rubaye HT, Al-Hadrawi DS, Almulla AF, Maes M. Long-COVID post-viral chronic fatigue and affective symptoms are associated with oxidative damage, lowered antioxidant defenses and inflammation: a proof of concept and mechanism study. *Mol Psychiatry* [Internet]. 2023 ;28(2):564–78. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36280755/>

8. Annexes

Annexe 1 : Mémorial A n° 180/2003

3616

ANNEXE I

Vitamines et sels minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires

1. Vitamines

Vitamines	Portion journalière recommandée	Apport journalier maximal
Vitamine A (µg) (rétinol-équivalents)	800 µg	1200 µg
Vitamine D (µg) (calciphérol)	5 µg	7,5 µg
Vitamine E (mg) (tocophérol-équivalents)	10 mg	15 mg
Vitamine K (µg) (phytoménadione)	1 µg/kg poids corporel	/
Vitamine B1 (mg) (thiamine)	1.4 mg	4,2 mg
Vitamine B2 (mg) (riboflavine)	1,6 mg	4,8 mg
Vitamine B3 (mg) (niacine-équivalents)	18 mg	54 mg
Vitamine B5 (mg) (acide pantothénique)	6 mg	18 mg
Vitamine B6 (mg) (pyridoxine)	2 mg	6 mg
Vitamine B12 (µg) (cyano-cobalamine)	1 µg	3 µg
Acide folique (µg)	200 µg	400 µg
Biotine (µg)	150 µg	450 µg
Vitamine C (mg) (acide L-ascorbique)	60 mg	180 mg

2. Minéraux

Minéraux	Portion journalière recommandée	Apport journalier maximal
Calcium (mg)	800 mg	1600 mg
Magnésium (mg)	300 mg	450 mg
Fer (mg)	14 mg	28 mg
Cuivre (mg)	1,5 mg	3,0 mg
Iode (µg)	150 µg	225 µg
Zinc (mg)	15 mg	22,5 mg
Manganèse (mg)	3,5 mg	5,25 mg
Sodium (mg)	2900 mg	5100 mg
Potassium (mg)	2800 mg	4700 mg
Sélénium (µg)	70 µg	105 µg
Chrome (µg)	125 µg	187,50 µg
Molybdène (µg)	150 µg	225 µg
Fluorure (mg)	1,0 mg	1,5 mg
Chlorure (mg)	3500 mg	7000 mg
Phosphore (mg)	800 mg	1600 mg

Annexe 2 : Résultats d'études contenant le mot clé « zinc » sur PubMed, a la date du 08/07/2023

RESULTS BY YEAR

179,908 results

Page 1 of 17,991

Annexe 3 : Comité de guides pratiques de l'ESC

Table 1 Classes of recommendations

	Definition	Wording to use	
Classes of recommendations	Class I	Evidence and/or general agreement that a given treatment or procedure is beneficial, useful, effective.	Is recommended or is indicated
	Class II	Conflicting evidence and/or a divergence of opinion about the usefulness/efficacy of the given treatment or procedure.	
	Class IIa	Weight of evidence/opinion is in favour of usefulness/efficacy.	Should be considered
	Class IIb	Usefulness/efficacy is less well established by evidence/opinion.	May be considered
	Class III	Evidence or general agreement that the given treatment or procedure is not useful/effective, and in some cases may be harmful.	Is not recommended

©ESC 2022

Table 2 Levels of evidence

Level of evidence A	Data derived from multiple randomized clinical trials or meta-analyses.
Level of evidence B	Data derived from a single randomized clinical trial or large non-randomized studies.
Level of evidence C	Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective studies, registries.

©ESC 2022

9. Abstract

Introduction : Le zinc suscite un regain d'intérêt significatif en raison de son potentiel thérapeutique et préventif. Cette thèse, intitulée "Mise au point sur l'effet thérapeutique et préventif du zinc en médecine générale : révision de la littérature scientifique", vise à approfondir notre compréhension de l'efficacité du zinc dans une perspective médicale, notamment dans le domaine de la médecine générale.

Méthodologie : Une revue de la littérature existante en utilisant des bases de données scientifiques telles que Pubmed, Cochrane, Embase et Google Scholar. Plus de 1500 revues systématiques, méta-analyses et essais cliniques ont été identifiées selon les mots clés basés sur l'approche PICO. Suite à une relecture et une deuxième recherche plus ciblée sur les pathologies d'intérêt, un total de 118 articles ont été repris pour cette thèse.

Résultats : Le zinc s'est révélé être une substance polyvalente dans le traitement et la prévention de diverses affections médicales. En médecine préventive, il est efficace pour réduire l'incidence de la pneumonie chez les enfants et les personnes âgées. En pédiatrie, il traite efficacement la diarrhée aiguë et chronique. En dermatologie, il est utilisé pour une variété de maladies inflammatoires telles que l'acné et la rosacée. Il est également utile pour réduire les symptômes de maladies virales, et présente des avantages dans la gestion de troubles gynécologiques et psychiatriques comme les syndromes des ovaires polykystiques et la dépression. En outre, il est efficace pour des affections moins courantes telles que la dysgueusie idiopathique et la surdit brusque idiopathique, et est considr comme le traitement standard pour la maladie de Wilson. Il a galement montr des effets positifs dans le traitement des syndromes d'puisement, y compris la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique.

Conclusion : L'ampleur et la diversit des applications thrapeutiques du zinc en font un traitement essentiel et polyvalent dans l'arsenal de la mdecine gnrale.

Introduction: Zinc is attracting significant renewed interest due to its therapeutic and preventive potential. This thesis, entitled "Update on the therapeutic and preventive effect of zinc in general practice: a review of the scientific literature", aims to deepen our understanding of the efficacy of zinc in the field of general practice.

Methodology: A review of the existing literature using scientific databases such as Pubmed, Cochrane, Embase and Google Scholar. More than 1500 systematic reviews, meta-analyses and clinical trials were identified according to key words based on the PICO approach. Following a re-reading and a second, more targeted research on the pathologies of interest, a total of 118 articles were included in this thesis.

Results: Zinc has been shown to be a versatile substance in the treatment and prevention of a variety of medical conditions. In preventive medicine, it is effective in reducing the incidence of pneumonia in children and the elderly. In pediatrics, it effectively treats acute and chronic diarrhea. In dermatology, it is used for a variety of inflammatory diseases such as moderate acne and rosacea. It has also proven to be useful for reducing the symptoms of viral diseases and has shown advantages in the management of gynecological and psychiatric disorders such as polycystic ovary syndrome and depression. In addition, it is effective for less common conditions such as idiopathic dysgeusia and idiopathic sudden sensorineural hearing loss. In a recent paradigm change, it is now considered the standard treatment for Wilson's disease. It has also shown positive effects in the treatment of exhaustion syndromes, including fibromyalgia and chronic fatigue syndrome.

Conclusion: The breadth and diversity of zinc's therapeutic applications make it an essential and versatile treatment option for general practitioners.

